

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Wertschätzende Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten aufbauen und erhalten

Masterarbeit

Utz Larissa

Mentorin: Marianne Wagner Lenzin

Eingereicht am: 19. Juni 2013

Abstract

Mittels einer Fragebogenerhebung im Bezirk Thal-Gäu (Kanton Solothurn) wurde untersucht, welche Handlungsmöglichkeiten Regellehrpersonen und Heilpädagogen haben, um zu Kindern mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen und zu erhalten.

Dabei lag der Fokus auf drei Bereichen: Beziehungsfördernde Gefässe im Unterricht, Interventionen, welche die Beziehung nicht gefährden und persönliche Haltungen, welche den Beziehungsaufbau zu Kindern mit herausforderndem Verhalten begünstigen.

Die Resultate zeigen sich sehr homogen und weisen deutlich auf die Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung zum Schulkind hin. Beziehungsfördernde Unterrichtsgefässe, geeignete Interventionsmöglichkeiten und hilfreiche Haltungen konnten aus den Ergebnissen herausgearbeitet werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Dank	1
2	Einleitung	2
2.1	Bezug zum Thema	2
2.2	Heilpädagogische Relevanz	3
3	Fragestellungen	4
3.1	Hauptfrage	4
3.2	Unterfragen.....	4
3.3	Ziele der Arbeit	5
4	Theoretischer Bezugsrahmen	6
4.1	Verhalten	6
4.2	Herausforderndes Verhalten	6
4.2.1	Kinder mit herausforderndem Verhalten in der Schule	6
4.2.2	Ziele des herausfordernden Verhaltens	7
4.2.3	Herausforderndes Verhalten beobachten und verstehen	8
4.2.4	Herausforderndes Verhalten ist von der jeweiligen Sichtweise abhängig	9
4.3	Soziale Kompetenzen.....	11
4.4	Werte und Normen	12
4.5	Wertschätzung.....	12
4.5.1	Bedürfnis nach Wertschätzung und Selbstwertschätzung	12
4.5.2	Wertschätzende Beziehung.....	12
4.5.3	Beziehung statt Macht und Dominanz.....	13
4.5.4	Integrative Pädagogik/Erziehung.....	14
4.5.5	Bindung zwischen Schüler und Lehrer	15
4.5.6	Vertrauen und Wertschätzung im Schulalltag	15
4.6	Interventionen.....	16
4.6.1	Interventionsstrategien auf der Disziplin-Managementebene	17
4.6.2	Interventionsstrategien auf der Beziehungsebene	17
4.6.3	Interventionsmöglichkeiten auf der Unterrichtsebene	19
4.7	Zusammenfassung und Kategorisierung der theoretischen Erkenntnisse.....	19
4.7.1	Zusammenfassung	19

4.7.2	Kategorien	20
4.8	Bildung von Hypothesen.....	21
5	Forschungsdesign	22
5.1	Forschungsmethode.....	22
5.2	Die schriftliche Befragung.....	22
5.2.1	Leitfadeninterview.....	22
5.2.2	Aspekte aus den Interviews welche in den Fragebogen einflussen.....	23
5.2.3	Erarbeitung und Formulierung der Fragen	24
5.2.4	Aufbau und Gestaltung des Fragebogens.....	25
5.2.5	Fragearten und Skalen	26
5.2.6	Pre-Test	26
5.3	Die Erhebung.....	27
5.3.1	Teilerhebung.....	27
5.3.2	Stichprobe.....	28
5.4	Beschreibung der Untersuchungsdurchführung.....	28
5.5	Datenaufbereitung	29
5.5.1	Datenaufbereitung	29
5.5.2	Quantitative Datenanalyse	29
5.5.3	Qualitative Datenanalyse.....	29
6	Darstellung der Ergebnisse.....	30
6.1	Beschreibung der Stichprobe	30
6.2	Soziale Kompetenzen.....	32
6.2.1	Frage: Wie verhält sich ein sozial kompetentes Kind im Unterricht?	32
6.3	Herausforderndes Verhalten	33
6.3.1	Frage: Welche Verhaltensweisen der Kinder empfinden Sie im Unterricht als Herausforderung?	33
6.3.2	Frage: Was sind mögliche Ursachen für das herausfordernde Verhalten eines Kindes im Unterricht?.....	35
6.3.3	Frage: Finden Sie es wichtig, die Gründe für das herausfordernde Verhalten zu kennen?	36
6.3.4	Frage: Wenn Sie die Gründe kennen, haben diese Einfluss auf die Planung und die Durchführung Ihres Unterrichtes?	36
6.4	Interventionen.....	37

6.4.1	Frage: Was sind für Sie mögliche Interventionen bei herausforderndem Verhalten in der Schule.	38
6.4.2	Frage: Welche Interventionen werden konkret im Unterricht angewendet.	39
6.4.3	Frage: Haben Sie selber schon erlebt, dass eine Intervention nicht wirksam war?.....	40
6.4.4	Frage: Wie haben Sie sich dabei gefühlt?.....	40
6.5	Wertschätzende Beziehung.....	41
6.5.1	Ist es wichtig, zu einem Schüler, einer Schülerin eine wertschätzende Beziehung aufzubauen.....	41
6.5.2	Begründung der Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung zu einem Schulkind	42
6.5.3	Frage: Was sind für Sie Merkmale einer wertschätzenden Beziehung von Ihnen als Lehrperson eines Schülers, einer Schülerin?.....	42
6.5.4	Frage: Welche Strukturen innerhalb des Unterrichts helfen Ihnen zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen?	43
6.5.5	Frage: Welche Interventionen gefährden den Aufbau und die Erhaltung einer wertschätzenden Beziehung zum Kind nicht?.....	44
6.6	Haltungen und Einstellungen.....	45
6.6.1	Frage: Welche Grundhaltung und Einstellung von Ihnen hilft zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen?	46
7	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen.....	47
7.1	Interpretation der Ergebnisse	47
7.1.1	Beschreibung der Stichprobe	47
7.1.2	Soziale Kompetenzen.....	47
7.1.3	Herausforderndes Verhalten	48
7.1.4	Interventionen	48
7.1.5	Wertschätzende Beziehung.....	50
7.1.6	Haltungen und Einstellungen.....	50
7.2	Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Forschungsfragen	51
7.3	Empfehlungen für die Praxis	54
7.3.1	Weitere Schritte	54
7.4	Weiterführende Fragen.....	55
8	Evaluation des Forschungsvorgehens	56
9	Literaturverzeichnis	57
10	Abbildungsverzeichnis	59

11 Tabellenverzeichnis	60
12 Anhang	61
12.1 Interviewleitfaden.....	61
12.2 Protokoll 1. Leitfadeninterview.....	63
12.3 Protokoll 2. Leitfadeninterview.....	67
12.4 Fragebogen	71

1 Dank

Verschiedene Personen haben mich beim Entstehungs- und Umsetzungsprozess der vorliegenden Masterarbeit auf unterschiedliche Weise unterstützt. An dieser Stelle danke ich allen Beteiligten herzlich für die Unterstützung!

Mein Dank gilt den Interviewpartnern, die sich Zeit genommen und die Sicht auf das Thema erweitert haben. Bedanken will ich mich auch bei den Schulleitungen, welche mich bei der Organisation der Befragung unterstützt haben. Einen besonderen Dank spreche ich allen Lehrpersonen aus, die an der Befragung teilgenommen haben.

Ein herzlicher Dank geht auch an Marianne Wagner Lenzin für die kompetente Begleitung dieser Arbeit.

Weiter bedanke ich mich bei Patrick Luder für das exakte und kritische Gegenlesen meiner Arbeit.

Nicht zuletzt danke ich meiner Familie und meinem Partner für das Verständnis, die Unterstützung und die Zeit, die sie mir entgegengebracht haben!

Oensingen, im Juni 2013, Larissa Utz

2 Einleitung

2.1 Bezug zum Thema

Kinder, die sich in der Schule auffällig verhalten, sind eine grosse Herausforderung für die Lehrperson. Im Lehrerzimmer hört man Lehrpersonen solche Dinge sagen: „*Es war richtig gemütlich heute, I war nämlich krank*“, oder „*ich kann M nicht mehr hören*“, oder „*L provoziert ständig. Striche und Strafarbeiten nützen da gar nichts*“.

Im Umgang mit einem Kind, welches sich herausfordernd verhält, stösst man an seine Grenzen, beginnt an sich zu zweifeln, weist die Schuld dem Kind, den Eltern, oder gar dem Schulsystem zu. Die Verunsicherung und Hilflosigkeit, aber auch das Überstrapazieren der Geduld und Nerven, kann die Beziehung zum Kind belasten. Besonders bei Kindern mit herausforderndem Verhalten ist es aber wichtig, als Lehrperson eine konstante und wertschätzende Beziehung zum Kind aufbauen und erhalten zu können - eine echte Herausforderung.

Diese Kinder, welche durch ihr unerwartetes oder herausforderndes, gelegentlich für uns Erwachsene äusserst unbequemes oder strapaziöses Lern- oder Sozialverhalten auf sich aufmerksam machen, sind in hohem Masse auf grosszügige pädagogische Partnerschaft, Begleitung und Beratung angewiesen (vgl. Bröcher, 2011, S. 133). Bröcher spricht davon, dass Lehrpersonen Beziehungsmanager sein müssen. Damit die Lehrperson dies tun kann, muss sie ihre eigene Sichtweise und ihr Verhalten selbstkritisch überprüfen, denn: „Schwierig ist der Schüler, den wir als schwierig empfinden“ (Klein & Krey, 2001, S.3). Klein hält fest, dass sich hinter einem schwierigen Schüler¹ nicht selten ein Lehrer mit Schwierigkeiten verbirgt. Dies soll aber nicht dazu führen, dass der Lehrer die Schuld für das schwierige Verhalten nur bei sich sucht. Ebenso wenig darf er sein eigenes Verhalten völlig ausblenden.

Es ist wichtig, die Interaktion zwischen sich und dem Kind objektiv zu beleuchten und kritisch zu reflektieren (vgl. Klein & Krey, 2001, S.3).

Die Beziehungsgestaltung ist von grosser Bedeutung, aber auch komplex. Es kann äusserst schwierig sein, eine positive, wertschätzende Beziehung zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten aufzubauen und aufrecht zu erhalten und nicht einfach dem Verhalten des Kindes oder dessen Eltern die Schuld zuzusprechen. Die Schuld ist aber auch nicht zu sehr nur bei sich zu suchen. Besser ist es, das eigene Verhalten selbstkritisch zu reflektieren, gut vorbereitet und entspannt in die tägliche Interaktion zum einzelnen Kind zu treten.

Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik sollen Möglichkeiten und Grenzen der Beziehungsgestaltung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten sowohl aus Sicht der Sozialpsychologie und der Pädagogik, als auch aus der Sicht von Lehrpersonen und Heilpädagogen genauer erkundet werden.

¹ Im Folgenden wird wahlweise die männliche- oder weibliche Geschlechtsform verwendet. Damit sind immer beide Geschlechter gemeint.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Das Forschungsthema beschäftigt sich mit einem Problem aus der Schulpraxis. Heilpädagogisch ausgebildete Lehrpersonen arbeiten häufig mit Kindern, die sich herausfordernd verhalten. Dieses schwierige Verhalten zeigt sich oft in Kombination mit einer Lernschwierigkeit oder einer Behinderung, kann aber auch isoliert auftreten (vgl. Kret, 1997, S. 4).

Besonders in der Interaktion mit Kindern die durch ihr Verhalten herausfordern, ist der Aufbau einer positiven, wertschätzenden Beziehung zusätzlich erschwert.

Handlungsmöglichkeiten zu kennen, wie eine wertschätzende Beziehung in diesem Fall aufgebaut und erhalten werden kann, sind also für Regellehrpersonen² und Heilpädagogen von zentraler Bedeutung. Besonders in der Arbeit der Schulischen Heilpädagogin kommen zusätzliche Hindernisse für den Aufbau einer gelungenen Beziehung hinzu. Oft steht nur wenig Zeit für die Arbeit mit dem Kind zur Verfügung. Zusätzlich erschwerend kann sein, dass während der Arbeit mit dem Kind ein Problem, ein Defizit im Vordergrund steht. Damit das Kind eine positive Beziehung zur Lehrperson aufbauen kann, braucht es schöne, positive Erlebnisse, die jedoch eine Herausforderung bezüglich der knappen Zeitfenster im Schulunterricht darstellen. Meiner Ansicht nach ist es aber wichtig, dass man sich die Zeit zum Aufbau einer wertschätzenden Beziehung nimmt. Nur so ist anschliessend eine erfolgreiche, von Wertschätzung geprägte Förderung möglich, welche Lernfortschritte zulässt.

Die Heilpädagogin soll oder kann ausserdem als beratende Person für die Regellehrperson und das Lehrerteam da sein. Deshalb muss sie über grundlegendes Wissen bezüglich der Interaktion und Beziehungsgestaltung und deren fördernden Faktoren verfügen. Nur so kann sie mit Tipps zur Seite stehen und Unterstützung bieten.

² Regellehrperson steht in der vorliegenden Arbeit für die Klassenlehrperson, Heilpädagogin für Lehrpersonen mit Zusatzausbildung in Heilpädagogik. Mit Lehrpersonen sind jeweils beide Berufsgruppen gemeint.

3 Fragestellungen

In der Beziehungsgestaltung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten stellen sich folgende Fragen:

3.1 Hauptfrage

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Regellehrpersonen und Schulische Heilpädagogen, um zu Kindern mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen und zu erhalten?

3.2 Unterfragen

Die Unterfragen dienen der Klärung der Begrifflichkeit „wertschätzende Beziehung“. Des Weiteren sind sie hilfreich bei der Beantwortung der Hauptfrage.

Unterfrage 1:

Welche Merkmale einer wertschätzenden Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler werden von Regellehrpersonen und Heilpädagogen der 1./2. Klasse genannt?

Unterfrage 2:

Welche Grundhaltungen seitens der Lehrperson beeinflussen die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler positiv?

Unterfrage 3:

Welche Interventionsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen bei herausforderndem Verhalten der Kinder angewendet?

Unterfrage 4:

Welche Interventionen können Lehrpersonen bei Kindern mit herausforderndem Verhalten anwenden ohne eine wertschätzende Beziehung zu gefährden?

3.3 Ziele der Arbeit

Diese Arbeit soll einen Beitrag zur Professionalisierung der Regellehrpersonen und Heilpädagogen im Umgang mit Kindern und deren herausforderndem Verhalten leisten. Wenn die Arbeit fertig ist, sind wichtige Aspekte der Beziehungsgestaltung beleuchtet, Grundhaltungen in Bezug auf Lehrer-Schüler-Beziehungen und das Verständnis von wertschätzender Beziehung im Praxisfeld erfragt.

Bisherige Interventionsstrategien im Umgang mit Kindern der Unterstufe, welche sich herausfordernd verhalten, sind erfasst und Interventionsmöglichkeiten, welche die Beziehung nicht gefährden herauskristallisiert und beschrieben.

Nach Abschluss der Arbeit steht ein theoretisch und empirisch abgestütztes Repertoire an Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, welches für die Arbeit mit Kindern mit herausforderndem Verhalten angewendet werden kann.

Weiter steht mir ein breites Verständnis von Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und Schulkindern zur Verfügung, dazu fundierte Interventionsmöglichkeiten zur positiven Beziehungsgestaltung. Gerade in der Beratung von Kollegen, Kolleginnen und Teams wird dies von grossem Nutzen sein, damit ich zusätzlich zu meiner Praxiserfahrung auch theoretisch argumentieren kann. Die Erkenntnisse werden vor allem auch für die eigene Unterrichtstätigkeit relevant und bereichernd sein.

4 Theoretischer Bezugsrahmen

In der Sozialforschung werden Begriffe oft mehrdeutig, beziehungsweise je nach Autor verschieden verwendet. Daher werden im Folgenden zunächst einige für diese Arbeit zentrale Begriffe in Bezug zum Arbeitsthema beleuchtet und zum besseren Verständnis eigene Definitionen gebildet und begründet. Am Ende des Kapitels werden bedeutende theoretische Inhaltspunkte zusammengefasst und die theoretischen Erkenntnisse diskutiert.

4.1 Verhalten

Verhalten meint das, was jemand tut oder lässt und auf welche Weise. Verhalten ist die Gesamtheit aller von aussen beobachtbaren Äusserungen eines Lebewesens. Wobei nur das Beobachtbare, nicht die Interpretation davon gemeint ist. Verhalten geschieht bewusst oder unbewusst und dient in der Regel der Interaktion (vgl. Wagner Lenzin, 2012a).

4.2 Herausforderndes Verhalten

Beim herausfordernden Verhalten weicht das beobachtbare, wahrnehmbare Verhalten von der Norm ab. Das Verhalten ist nicht situationsgerecht, es entspricht nicht dem erwarteten Verhalten und irritiert uns als Interaktionspartner. Dieses unvorhersehbare Verhalten fordert uns heraus. Wir müssen unser Verhalten flexibel anpassen, eine angemessene Reaktion finden. Wenn wir ein Verhalten als herausfordernd empfinden, müssen wir uns bewusst sein, dass dies eine subjektive Wahrnehmung ist. „Denn es ist immer die Frage, wer wem wodurch überhaupt auffällig erscheint“ (Kret, 1997, S. 7).

Schweer und Padberg sagen: „Verhalten kann als „auffällig“ oder „abweichend“ klassifiziert werden, wenn es verschiedenen Kriterien entspricht, wie z.B. der statistischen Seltenheit, der Verletzung von Normen oder dem persönlichen Leid. Im Schulalltag empfinden Lehrer ebenfalls solche Verhaltensweisen ihrer Schüler auffällig, die verhindern, dass sie ihre Unterrichtsziele erreichen“ (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S.55).

4.2.1 Kinder mit herausforderndem Verhalten in der Schule

Gemeint sind hier Kinder, welche mit ihrem Verhalten ihre Umwelt in der Schule herausfordern. Da ihr Verhalten vom Gewohnten abweicht, bringen sie die Lehrperson in eine schwierige Situation. Sie muss reagieren, intervenieren. Jedoch führen häufig angewendete Interventionen wie Strichlisten, Strafarbeiten, Tadel oder Ignorieren des unerwünschten Verhaltens oft nicht zum Ziel. Es kann ein Teufelskreis entstehen, indem die Intervention der Lehrperson das Kind zu noch herausforderndem Verhalten animiert, worauf die Lehrperson noch heftiger intervenieren muss. Die Herausforderung an die Lehrperson ist in solchen Situationen gross.

Oft wird im pädagogischen Kontext auch von Verhaltensauffälligkeit, Verhaltensstörung, Verhaltensoriginalität, oder schwierigen Kindern gesprochen. Ich habe mich in dieser Arbeit bewusst für den Begriff 'herausforderndes Verhalten' entschieden. Treffend finde ich, dass der Begriff genau die Schwierigkeit umschreibt, nämlich dass das Verhalten der Kinder für die Lehrperson eine Herausforderung darstellt. Der Begriff weist dadurch bereits darauf hin, dass Interaktion und Beziehung in dieser Situation von zentraler Bedeutung sind.

Der Begriff ist dadurch nicht so negativ behaftet, da das Problem nicht beim Kind allein liegt, sondern bereits die Interaktion zwischen Kind und Umwelt einbezogen wird. Es wird deutlich, dass die Umwelt Möglichkeiten hat, auf dieses Verhalten zu reagieren und jene das Verhalten positiv beeinflussen können. In der Schule, wie auch in der Familie, tragen alle Beteiligten dazu bei, welche Verhaltensweisen beim Einzelnen zum Vorschein kommen (vgl. Kret, 1997, S.8).

4.2.2 Ziele des herausfordernden Verhaltens

Hinter auffälligem, herausforderndem Verhalten steht immer ein Ziel (vgl. Kret, 1997).

Dreikurs nennt in seinem Buch über Disziplinprobleme (Dreikurs & Grunwald & Pepper, 1995, S. 23) vier Ziele, welche die Kinder durch auffälliges Verhalten unbewusst verfolgen: Aufmerksamkeit, Macht, Rache und Unfähigkeit. Diese vier Ziele sind als Stufen zu verstehen, welche aber nicht immer der Reihe nach durchlaufen werden. Innerhalb der Ziele wird zwischen konstruktiven und destruktiven Verhaltensweisen unterschieden, wobei nur beim ersten Ziel konstruktives, herausforderndes Verhalten möglich ist. Diese auffälligen, aber konstruktiven Verhaltensweisen werden in der Interaktion meist als weniger herausfordernd angesehen, können aber auch als anstrengend und auffällig empfunden werden.

Die vier Ziele von herausforderndem Verhalten:

Tabelle 1: Die vier Ziele unerwünschten Verhaltens (vgl. Dreikurs, 1995, S. 26-27)

		<i>Gemeinschaftsgefühl nimmt ab</i> →		<i>Die Entmutigung nimmt zu.</i>	
		konstruktives (nützliches) Verhalten		destruktives (unnützes) Verhalten	
Ziele		aktiv-konstruktiv	passiv-konstruktiv	aktiv-destruktiv	passiv-destruktiv
1. Aufmerksamkeit	Erfolg, Musterkind, sehr fleissig, handelt wegen des Lobes und der Beachtung.	Charme, „Klette“, eitel, schmeichelt, empfindlich.	Unfug, angeben, aufdringlich, Störenfried, frech.	Faulheit, scheu, abhängig, ängstlich, unordentlich, Konzentrationsmangel.	
2. Macht			„Rebell“, streitet, widerspricht, Wutausbrüche, lügt, dickköpfig.	Sturheit, vergesslich, Tagträumer, trödelt, faulenz.	
3. Rache			Boshaftigkeit, Verachtung, stiehlt, unverschämt.	verbissene Passivität, störrisch, undankbar, erfreut sich an Gewalt.	
4. Unfähigkeit				Hoffnungslosigkeit, teilnahmslos, gleichgültig, träge.	
					<i>Soziale Entmutigung</i>

Kinder welche sich passiv - destruktiv verhalten, fallen meist später auf, sind aber eigentlich in ihrer Entwicklung gefährdeter als Kinder, welche sich aktiv-destruktiv verhalten. Oft sind diese Kinder seelisch schwer krank (vgl. Kret, 1997, S. 14).

Nachfolgend sind zwei Beispiele von herausforderndem Verhalten zu den Zielen „Aufmerksamkeit und „Macht“ aufgeführt. Sie beschreiben kurze Situationen, wie sie im Schulalltag auftreten können.

4.2.2.1 Mögliches Verhalten mit dem Ziel „Aufmerksamkeit“:

Die Schulkinder der 1. Klasse kommen aus der Pause zurück ins Schulzimmer. Ein Junge, Manuel, versteckt sich unter dem Pult. Die Lehrerin ruft ihn, bittet ihn hervorzukommen. Manuel reagiert auch auf die dritte Aufforderung nicht. Die Lehrerin fährt daraufhin mit dem Unterricht fort und beachtet ihn nicht weiter. Es geht keine zwei Minuten, da kommt er unter dem Pult hervor und setzt sich grinsend an seinen Platz. Die Klassenkameraden reagieren sofort, indem sie die Lehrerin darauf aufmerksam machen, dass Manuel nun hervorgekommen sei. Während andere lachen. Die Lehrerin ermahnt ihn: „Manuel, bitte versteck dich nicht mehr unter dem Pult. Das ist nicht lustig!“ Manuel erwidert: „Doch, das ist lustig!“ Manuel verhält sich aktiv – destruktiv, mit dem Ziel Aufmerksamkeit zu erlangen.

4.2.2.2 Mögliches Verhalten mit dem Ziel „Macht“:

Im Werkunterricht arbeiten die Kinder an einer Häkelarbeit. Während die anderen Kinder arbeiten, träumt Sarina vor sich hin, geht öfters mal auf die Toilette und kommt nur sehr langsam vorwärts. Ermahnungen des Lehrers, sie solle endlich arbeiten, nützen jeweils nur sehr kurz. Kaum hat der Lehrer sie nicht mehr im Blick, beschäftigt sie sich mit etwas anderem. Auf Unterstützung und Hilfe reagiert sie mürrisch. Sarina trödelt in jeder Werkstunde wieder aufs Neue vor sich hin und erfindet immer neue Möglichkeiten, der Arbeit zu entkommen. Sarina verhält sich passiv – destruktiv, mit dem Ziel Macht zu erlangen.

4.2.3 Herausforderndes Verhalten beobachten und verstehen

„Selbst wenn man ein Kind zu kennen glaubt, ist Vorsicht beim Interpretieren der Verhaltensbeobachtung immer die wichtigste Regel“ (Kühne & Wenzel, 2000, S.12).

Aus einer subjektiven Momentaufnahme ist die Definition oder Kategorisierung eines Verhaltens gefährlich. Deshalb ist der Versuch ein Verhalten zu verstehen die bessere Lösung (vgl. Kret, 1997, S.7).

Es erscheint wichtig, herausforderndes Verhalten als Mittel zum Zweck, welches ein Ziel verfolgt zu verstehen.

Beim Versuch das Verhalten zu verstehen und es in den Griff zu bekommen, ist es unumgänglich das Verhalten möglichst ganzheitlich zu betrachten (vgl. Kret, 1997, S.13).

Herausforderndes Verhalten trägt immer eine Botschaft in sich. Beispielsweise ist es ein sinnvoll eingesetztes Hilfsmittel, um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken oder gar einen versteckten Hilfeschrei zu senden (vgl. Kenessey-Szuhányi, 2008, S.41). Aufgrund dieser Sichtweise kann es durchaus als positiv angesehen werden, dass sich Kinder unangemessen verhalten. Sie machen so auf sich und ihre Situation aufmerksam. Den Kindern kann geholfen werden und die Interaktionspartner können viel dabei lernen.

„Zum Glück gibt es Verhaltensstörungen, weil wir viel daraus lernen können“ (Kenessey-Szuhányi, 2008, S.41).

4.2.4 Herausforderndes Verhalten ist von der jeweiligen Sichtweise abhängig

Das Verhalten der Schüler steht immer in Zusammenhang mit dem Verhalten des Lehrers. Das Unterrichtsgeschehen besteht immer aus Interaktion; dies bedeutet, dass jede Aktion eine Reaktion hervorruft - jede Reaktion zugleich auch Aktion ist (vgl. Klein & Krey, 2001, S.3).

Die beiden Autoren Klein und Krey beziehen sich in ihrem Buch (Klein &, Krey 2001) auf die Humanistische Psychologie, insbesondere auf zwei Modelle: Die Transaktionsanalyse und die Realitätstherapie. Diese beiden Modelle stammen aus der Psychotherapie. Sie zeigen auf, wie unsere Bewertungsmaßstäbe und die daraus folgenden Interventionen beeinflusst sind. Deshalb sind sie auch für die Schule zu gebrauchen und nachfolgend kurz erklärt. Transaktionsanalyse und Realitätstherapie verfolgen unterschiedliche Erklärungsansätze für das auffällige Verhalten eines Schülers. Beide erscheinen logisch und haben durchaus ihre Berechtigung.

4.2.4.1 Die Transaktionsanalyse

„Die Transaktionsanalyse ist eine Theorie der menschlichen Persönlichkeit und zugleich eine Richtung der Psychotherapie, die darauf abzielt, sowohl die Entwicklung wie auch die Veränderung der Persönlichkeit zu fördern“ (Stewart & Joines, 1990, S.23).

Nebst der Therapie kann die Transaktionsanalyse auch im Schulwesen eingesetzt werden. Sie kann dazu beitragen, Interaktionsprozesse mit schwierigen Schülern zu beschreiben und hilft Lehrer und Schüler zu klarer Kommunikation und zur Vermeidung unproduktiver Konfrontationen.

Wesentlich sind in der Transaktionsanalyse das Ich-Zustands-Modell und die Übertragungsprozesse. Beide werden nachfolgend kurz erläutert.

Ich-Zustands-Modell:

Im Ich-Zustands-Modell sind verschiedene Ich-Zustände integriert.

Entwicklungspsychologisch gesehen entwickeln Menschen zunächst ihr Kind-Ich. Schrittweise werden Erwachsenen-Ich-Kompetenzen erlernt, die später ins Elterliche-Ich münden. Eltern sorgen so lange für ihr Kind, bis diese mit den erworbenen Kompetenzen ihr Leben selbständig führen können. Eltern, sowie Pädagogen haben demnach die Aufgabe, symbiotische Interaktion so lange wie nötig aufrecht zu erhalten und so viel Unterstützung wie möglich für selbständiges Handeln zu geben. Lehrer der Unterstufe sind in diesem Sinne wichtige „elterliche Persönlichkeiten“ und müssen ihren Schülern symbiotische Interaktionen anbieten (vgl. Klein & Krey, 2001, S.12-13).

Das herausfordernde Verhalten eines Kindes kann ein Versuch sein, eine symbiotische Beziehung herzustellen. Grund dafür ist oft eine nicht gelungene Symbiose von den Eltern zum Kind. Dies kann beispielsweise eine Vernachlässigung oder Überbehütung sein (vgl. Klein & Krey, 2001, S. 17).

Die Situation des Kindes ist daher ganzheitlich, systemisch zu betrachten. Im System können Gründe für das Verhalten des Kindes zu finden sein.

Ich – Zustände

Abbildung 1: Ich-Zustände (vgl. Klein & Krey, 2001, S.13).

Um den Schulalltag bewältigen zu können, brauchen die Kinder Kompetenzen der verschiedenen Ich-Zustände. Dabei ist zu bedenken, dass gerade jüngere Kinder noch wenig der Erwachsenen- und Eltern-Ich-Kompetenzen erworben haben.

Kind-Ich: Das Kind benötigt die „Kind-Ich-Kompetenz“, um mit Neugierde, Freude und Spass dem Unterricht zu folgen.

Das „freie-Kind-Ich“ wird sich beim Auftrag aufzuräumen wohl aus dem Staub machen, während das „rebellische-Kind-Ich“ einen Streit anzuzetteln versuchen wird.

Erwachsenen-Ich: Für erfolgreiche Lernvorgänge und um Regeln aus Einsicht zu befolgen, benötigt das Kind Kompetenzen des „Erwachsenen-Ich“.

Eltern-Ich: Um andere Kinder in der Klasse zu unterstützen, Rücksicht zu nehmen, sich fürsorglich und frustrationstolerant zu zeigen, benötigt es Kompetenzen des „Eltern-Ich“.

Übertragungsprozesse:

Lehrer sind Übertragungsobjekte. Dies bedeutet, dass Schüler ihren Lehrern Verhaltensweisen entgegenbringen, die sie in den Interaktionen mit ihren Eltern gelernt haben. Dies in positiver wie in negativer Hinsicht. Vor allem für den Umgang mit schwierigen Schülern ist der Begriff der Übertragung gut geeignet. Oft sieht der Schüler den Lehrer in seiner Wahrnehmung verzerrt, bedingt durch frühere Erfahrungen. Dies kann besonders in Stresssituationen auch dem Lehrer passieren.

„Zugespitzt ausgedrückt begegnen sich in schwierigen Unterrichtssituationen Lehrer und Schüler häufig nicht wirklich, sie stehen nicht direkt miteinander in Kontakt, weil die Einflüsse elterlicher Personen der Vergangenheit auf Seiten der Lehrer, bzw. der Gegenwart auf Seiten der Schüler die Interaktion mitsteuern“ (Klein & Krey, 2001, S.14).

4.2.4.2 Die Realitätstherapie

Glasser, ein amerikanischer Psychotherapeut, geht davon aus, dass Schüler mit herausforderndem Verhalten es nicht gelernt haben, ihre seelischen Grundbedürfnisse auf realistische, der sozialen Umwelt angemessene Weise zu befriedigen (vgl. Glasser, 1972, S.16).

Glasser definiert drei unverzichtbare seelische Grundbedürfnisse:

- Die Beziehung zu mindestens einem anderen Menschen, der für einen sorgt und für den man selber sorgen kann.
- Das Bedürfnis nach Selbstachtung und Wertschätzung durch andere.
- Das Bedürfnis geliebt zu werden und zu lieben.

Da die Kinder aber nicht auf die Befriedigung der beschriebenen Grundbedürfnisse verzichten können, versuchen diese Kinder, sie auf eine Weise zu realisieren, die Ihnen die wirkliche Befriedigung ersetzt. Diese Strategien führen zwar nicht zur echten Sättigung der Grundbedürfnisse, sind aber zumindest geeignet, einen Ersatz in Form von negativer Zuwendung zu bewirken. Ein Kind welches kaum Anerkennung und Wertschätzung erhält, holt sich diese, indem es sich unangemessen verhält. Zwar wird ihm dann nicht mit Anerkennung und Wertschätzung begegnet, es erhält aber immerhin Aufmerksamkeit. Ziel einer gelungenen, pädagogischen Intervention muss sein, dem Schüler angemessene und realistische Wege aufzuzeigen, die ihm eine wirkliche Befriedigung der seelischen Grundbedürfnisse ermöglichen (vgl. Klein & Krey, 2001, S.7-9).

4.3 Soziale Kompetenzen

Oft fehlen den Kindern mit herausforderndem Verhalten unbedingt notwendige soziale Kompetenzen. Diese fehlenden Kompetenzen führen dazu, dass die Kinder von Lehrpersonen und Mitschülern als störend und schwierig empfunden werden.

Nachfolgend führe ich die sozialen Kompetenzen nach G. Stanford, zitiert von Klein und Krey (vgl. Klein & Krey, 2001, S.5) auf:

- einander zuhören können
- andere als anders wahrnehmen und sich dabei tolerant zeigen, d.h. sich selbst und andere akzeptieren können
- anderen helfen und selbst Hilfe annehmen können
- sich für die Gruppenentwicklung und für Lernvorgänge verantwortlich fühlen können
- sich an abgesprochene Regeln halten, Grenzen anerkennen und respektieren können
- sich frustrierbar zeigen und ausdauernd verhalten können
- Konflikte direkt und gewaltfrei lösen können

4.4 Werte und Normen

Werte sind erstrebenswerte Zustände und Ziele, die sich eine Gesellschaft setzt, um das Zusammenleben zu regeln. Konkret äussern sie sich in Normen. Werte und Normen sind gesellschaftlich und kulturell bedingt und daher in den Kulturen verschieden. Auch die gesellschaftliche Entwicklung kann Werte und Normen beeinflussen und verändern.

Soziale Normen definieren mögliche Verhaltensweisen in einer sozialen Situation. Soziale Normen sind quasi Vorschriften, die das Verhalten betreffen.

Wenn Werte und Normen dazu benutzt werden, um festzustellen wer als Verhaltensauffällig gilt, ist dies als kritisch zu betrachten. Diese Frage ist zu komplex, als dass sie mit allgemeinen Normen beantwortet werden könnte (vgl. Kret, 1997, S. 16-17).

4.5 Wertschätzung

Wertschätzung und Vertrauen kann als soziale Einstellung verstanden werden und ist demnach gekennzeichnet durch Meinungen über den Interaktionspartner, sowie durch Gefühle und Handlungen ihm gegenüber (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S. 11).

Sie bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Der wertschätzenden Beziehung liegt die humanistische Psychologie mit seinem positiven Menschenbild zugrunde. Carl Rogers schliesst in die Definition von Wertschätzung Haltungen wie Wärme, Liebe, Respekt, Sympathie und Anerkennung ein (vgl. Rogers, 2009, S.40).

Das Gegenteil von Wertschätzung ist Geringschätzung, die sich bis hin zur Verachtung steigern kann. Merkmale einer wertschätzenden Beziehung sind in den nächsten Unterkapiteln beschrieben.

4.5.1 Bedürfnis nach Wertschätzung und Selbstwertschätzung

Rogers beschreibt das Bedürfnis nach Wertschätzung als grundlegend. Es ist ein sekundäres Bedürfnis, also ein erlerntes Bedürfnis, das bereits in der frühen Kindheit entwickelt wird. Wer selber erlebt, dass man wertgeschätzt wird, kann sich selber auch leichter wertschätzen. Die Selbstwertschätzung ist genau wie die Wertschätzung anderer ein sekundäres Grundbedürfnis (vgl. Rogers, 2009, S. 40 – 42).

Jeder Mensch benötigt wertschätzende Interaktionen um sich auch selber schätzen zu können.

4.5.2 Wertschätzende Beziehung

Beziehung bedeutet im alltäglichen Gebrauch die Relation zwischen verschiedenen Objekten oder Individuen. Hier ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler gemeint, die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren und umgehen und wie sie zueinander stehen. Bei der Lehrer-Schüler-Beziehung handelt es sich um eine ungleiche Beziehung, da der Schüler von der Lehrperson mehr oder weniger anhängig ist. Die Lehrperson hat eine Machtposition.

Wie soll diese Beziehung sinnvollerweise aussehen?

Hartke würdigt in einem Handbuchartikel den Stellenwert der pädagogischen Beziehung. Im Abschnitt „Unterricht und Beziehungsebene“ heisst es: „Erfahrene Praktiker berichten, dass Unterricht mit verhaltensauffälligen Schülern erfolgreich stattfindet, wenn die Beziehungsebene zwischen Lehrern und Schülern eine für beide Seiten zufriedenstellendes Ausmass an gegenseitiger persönlicher Akzeptanz und Vertrauen erreicht“ (Hartke, 2008, S.807).

Die Frage, was für den Aufbau einer solchen Beziehung wichtig ist, beantwortet Hartke mit dem Modell „Hilfreiche soziale Handlungen zum Aufbau von persönlichen Beziehungen“ von Aaronson: Demnach ist die Befriedigung von Bedürfnissen nach Sicherheit, Dazugehörigkeit, Anerkennung und Wissen von Bedeutung.

Es ist wichtig, bei Begegnungen Annahme und Freude zu zeigen. Es sollen erfreuliche, gemeinsame Ereignisse stattfinden, in denen ähnliche Interessen zum Tragen kommen.

Positive Rückmeldungen sollen gegeben werden, wenn das Gegenüber sich anstrengt. Auf zwischenmenschliche Schwierigkeiten und Konflikte soll sozial kompetent (fair, empathisch, konstruktiv) reagiert werden. Die andere Person soll man bei Problemlösungen unterstützen, ihr helfen, mit ihr kooperieren und angemessen Kritik üben, sofern es nötig ist (vgl. Aaronson; zitiert nach Hartke, 2008, S.807).

Eine wertschätzende, von Vertrauen geprägte Beziehung aufzubauen benötigt Zeit. Voraussetzung dafür sind positive Interaktionserfahrungen (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S.15).

Eine allgemeingültige Definition von wertschätzender Beziehung ist nicht verfügbar. In Anlehnung an das oben genannte Modell von Aaronson definiere ich die wertschätzende Beziehung so:

Die wertschätzende Beziehung ist qualitativ wertvoll und durch Achtung und Respekt geprägt. Sie drückt sich durch einen wohlwollenden Umgang, Interesse und Aufmerksamkeit aus.

Merkmale einer wertschätzenden Beziehung werden individuell verschieden wahrgenommen und unterschiedlich stark gewichtet. Durch die Erhebung mit Fragebogen im Praxisfeld werden in dieser Arbeit verschiedene solcher individuellen Merkmale erfasst.

4.5.3 Beziehung statt Macht und Dominanz

Omer und Schlippe sehen Beziehung als Weg aus schwierigen Beziehungssituationen. Macht und Dominanz lassen einen Teufelskreis entstehen, indem es ausschliesslich um das Gewinnen und Verlieren geht. Durch Beziehung kann echte Autorität erlangt werden (vgl. Omer & Schlippe, 2012, S. 33). In schwierigen Momenten sind Lehrpersonen und Eltern die Manager der Beziehung. Sie sollen Versöhnungsangebote machen, welche ohne Bedingungen erfolgen. Diese Versöhnungsgesten sind Beziehungssignale, die dem Kind deutlich machen, dass die Lehrperson oder die Eltern weiterhin Respekt und Liebe empfinden, auch wenn sie sich energisch gegen seine Handlungen wenden (vgl. Omer & Schlippe, 2012, S. 61).

Wie Omer und Schlippe hebt auch Juul hervor, dass in allen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern ausschliesslich die Erwachsenen für die Qualität des wechselseitigen Umgangs miteinander verantwortlich sind. Sie tragen die Verantwortung nicht, weil sie die älteren sind, sondern aufgrund der Tatsache, dass Kinder diese Verantwortung nicht übernehmen können (Juul, 2010, S. 17).

4.5.4 Integrative Pädagogik/Erziehung

Verfechterin eines besonderen Ansatzes in Bezug auf die Erziehung und vor allem in Bezug auf den Umgang mit Kindern, welche in ihrem Verhalten auffallen, ist Mária von Kenessey-Szuhányi. Sie verwendet den Begriff 'Integrative Erziehung' in ihrem Buch (Kenessey-Szuhányi, 2008), welches sie zum Thema Verhaltensstörungen in der Schule geschrieben hat. Die Merkmale einer wertschätzenden Beziehung sind Grundlage dieses Erziehungsmodells. Besonders die bedingungslose Akzeptanz des Kindes als Person prägt diesen Erziehungsgrundsatz.

Weiter sollen die Erziehenden Vorbilder sein. Auch Largo appelliert an die Vorbildfunktion der Eltern und Bezugspersonen. „Wie sich Eltern und Bezugspersonen auch immer verhalten: Sie haben Vorbildfunktion“ (Largo, 2008, S. 267).

Die integrative Erziehung ist als Gegenpol zu einer selektiven Erziehung zu verstehen.

Tabelle 2: Die selektive und die integrative Erziehung (vgl. Kenessey-Szuhányi, 2008, S.40)

<p>Die selektive Erziehung: Beeinflusst (erzieht) mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bedingtem Akzeptieren -Druck -Angst -Schuldgefühlen <p>Folgen bei Fehlern:</p> <pre> graph TD A[Folgen bei Fehlern] --> B[Widerstand] A --> C[Überanpassung] B --> D[„Trotz“] C --> E[Symptome] D --> F[„Dummheit“] E --> G[Krankheiten] F --> H[„Faulheit“] </pre>	<p>Die integrative Erziehung: Beeinflusst (erzieht) mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bedingungslosem Akzeptieren -Vorbild sein -Identifikation <p>Folgen bei Fehlern:</p> <pre> graph TD A[Folgen bei Fehlern] --> B[Einsicht, Reue, Verhaltenskorrektur] B --> C[Selbstverantwortung] C --> D[seelische Gesundheit] </pre>
--	--

„Der Paradigmawechsel bewirkt, dass die Lehrkräfte sich nicht mehr als bestrafende Machtpersonen, sondern als freundlich Helfende wahrnehmen. Die Beziehung mit den Kindern verändert sich, das Arbeitsklima wird angenehmer“ (Kenessey-Szuhányi, 2008, S.40).

Positive Verhaltensänderungen beim Kind werden möglich.

Auch Klein und Krey appellieren an die Grundhaltung, dass grundsätzlich jeder Mensch, jedes Kind in Ordnung ist, jedoch nicht immer seine Verhaltensweise. Weiter gehen sie davon aus, dass Lehrer den Schülern mit schwierigem Verhalten nur dann wirksam helfen können, wenn sie ihnen vermitteln, dass sie sich ändern können und dass der Lehrer selber daran glaubt (vgl. Klein & Krey, 2001, S.3-4).

4.5.5 Bindung zwischen Schüler und Lehrer

Bindung bezeichnet in erster Linie die emotionale Beziehung der Eltern, insbesondere der Mutter, zum Kind und umgekehrt. Abgewiesene Bindungswünsche verstärken bindungssuchendes Verhalten. Wenn niemand eine emotionale Beziehung zum Kind aufbaut, zieht dieses sich zurück und kann sogar eine frühkindliche Depression entwickeln (Hospitalismus).

Auch in der Schule spielt die Bindungstheorie bei der Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schülern eine wichtige Rolle. Gelungene oder weniger gelungene Bindungserfahrungen beeinflussen die Interaktion (vgl. Wagner Lenzin, 2012b).

Remo Largo bezeichnet die Bindung des Kindes an die Eltern und Bezugspersonen als Grundlage der Erziehung (vgl. Largo, 2008, S. 127).

Weiter sagt Largo, dass sich eine Lehrperson der Bindungsbereitschaft der Kinder nicht entziehen kann. Und wenn sie sich auf eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülern einlässt, verfügt sie über das mächtigste Erziehungsmittel, das es gibt: Die Bereitschaft der Kinder, sich auf die Lehrperson einzustellen und von ihr zu lernen. Wenn die Lehrperson den Kindern aber mit Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung begegnet, reagieren die Kinder enttäuscht und können schwierig werden (vgl. Largo, 2008, S. 140-141). Folgende Bindungs-Varianten können entstehen (vgl. Wagner Lenzin, 2012b):

- **Sichere Schüler-Lehrer-Bindung**
- **Vermeidende Schüler-Lehrer-Bindung**
- **Ambivalente Schüler-Lehrer-Bindung**
- **Desorganisierte Schüler-Lehrer-Bindung**
- **Bindungsgestörte Schüler-Lehrer-Bindung**

Lehrperson wie Schüler bringen ihre eigenen Bindungshaltungen in die Interaktion ein. Diese sind durch die jeweils eigene Geschichte geprägt.

Die Lehrperson ist der dominante Interaktionspartner und bestimmt somit die Qualität der Bindung. Sie sollte sich dessen bewusst sein und wissen, dass feinfühliges Verhalten eine sichere Bindung zwischen Lehrperson und Schüler fördern (vgl. Wagner Lenzin, 2012b).

Eine sichere Schüler-Lehrer-Bindung ist anzustreben. Sie kann durch integrative Erziehung erreicht werden.

4.5.6 Vertrauen und Wertschätzung im Schulalltag

Das Buch Vertrauen im Schulalltag (Schweer & Padberg, 2002) befasst sich umfassend mit dem Thema Vertrauen in der Schule. „Stabile, vertrauensvolle Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler sind ... absolut notwendig, damit die Schule ihre Aufgaben erfüllen kann“ (Schweer & Padberg, 2002, S.3). Damit Vertrauen vom Schulkind zum Lehrer aufgebaut werden kann, braucht es Zeit und positive Interaktionserfahrungen (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S.15). Positive Interaktionserfahrungen erfährt das Kind, wenn es die wertschätzende Haltung des Lehrers spürt. So steht Vertrauen in direktem Zusammenhang zur Wertschätzung. Die Autoren nennen fünf vertrauensfördernde Faktoren, die Schüler von ihrem Lehrer erwarten, um Vertrauen aufzubauen:

- persönliche Zuwendung
- fachliche Kompetenz und Hilfe
- Respekt
- Zugänglichkeit
- Aufrichtigkeit

Vertrauen, wie auch Wertschätzung, sind als soziale Einstellung zu verstehen, die aus den gemachten Sozialisationserfahrungen einer Person resultieren.

Sie beinhalten eine kognitive, eine emotionale und eine behaviorale Komponente.

Die kognitive Komponente meint das Wissen über den Interaktionspartner. Die emotionale Komponente bezieht sich auf die Gefühle und Empfindungen, die dem Interaktionspartner entgegengebracht werden.

Die behaviorale Komponente bedeutet das Verhalten, welches dem Interaktionspartner gezeigt wird (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S.10).

Abbildung 2: Die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens (Schweer & Padberg, 2002, S.11).

Es bestehen Anhaltspunkte, dass ein Zusammenhang zwischen auffälligem Verhalten und dem erlebten Vertrauen besteht. Grund dafür scheint das Selbstvertrauen zu sein. Wer über ein gewisses Mass an Selbstvertrauen verfügt, ist eher in der Lage Vertrauensbeziehungen einzugehen und umgekehrt.

Weiter wird Vertrauen als Basis für Interventionen genannt. „Intervenierende Massnahmen bei problematischem Schülerverhalten können nur dann effektiv wirken, wenn alle Beteiligten darauf vertrauen, dass ein jeder die Massnahme ernst nimmt und dass sie zum Wohle aller Beteiligten durchgeführt wird“ (Schweer & Padberg, 2002, S.62).

4.6 Interventionen

Der Begriff stammt vom lateinischen Wort 'intervenire' ab, was dazwischenkommen, eingreifen bedeutet. Eine Interventionsmassnahme dient dazu, die Störung, die den Unterricht beeinträchtigt oder gar verunmöglicht, schnellstmöglich zu unterbrechen, um rasch zum Unterricht zurückkehren zu können. Das Lösen der Probleme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Gute Interventionen beenden allerdings nicht nur effektiv die Störung, sondern leiten gleichzeitig auch eine Problemlösung ein (vgl. Lohmann, 2003, S.156). Doch welche Interventionsmöglichkeiten stehen einer Lehrperson bei störendem Verhalten konkret zur Verfügung? Bekanntermassen stellen sich nämlich viele Lehrpersonen die Frage „wie reagiere ich angemessen auf herausforderndes Verhalten eines Kindes?“.

Auf diese Frage darf man jedoch keine Antworten in Form von Rezepten erwarten, da jede Situation einmalig und einzigartig ist. Ausserdem ist es oft unterschiedlich, welche Verhaltensweisen und Situationen von Lehrpersonen überhaupt als störend empfunden werden.

Nachfolgend sind einige verbreitete Handlungsmöglichkeiten aufgelistet. Bewusst wurden Interventionsstrategien aus verschiedenen Ebenen ausgewählt. Nach meiner Erfahrung sind Interventionen der Disziplin-Managementebene häufig verbreitet. Meine Hypothese ist, dass diese Interventionsstrategien wohl aber nur wirksam sind, wenn eine gute, wertschätzende Beziehung als Basis dient. Andernfalls könnten diese Interventionen für den Aufbau einer solchen Beziehung sogar hinderlich sein. Besser geeignet erscheinen mir Interventionen auf der Beziehungsebene oder auf der Ebene des Unterrichts. Von der empirischen Befragung erhoffe ich mir Aufschluss darüber zu erlangen, ob ich mit dieser These richtig liege.

4.6.1 Interventionsstrategien auf der Disziplin-Managementebene

Im Alltag greifen Lehrpersonen oft auf Strategien der Disziplin-Managementebene zurück. Diese lassen sich in folgenden Typen ordnen:

- **Disziplinierungstechniken**

Dazu gehören verschiedene Interventionen wie Strafarbeiten aufgeben, einen Eintrag ins Klassenbuch respektive in die Strichliste vornehmen oder eine Lektion Arrest verordnen. Diese stehen meist nicht in unmittelbarem Zusammenhang zum ausschlaggebenden Vorfall.

- **Logische (pädagogische) Massnahmen**

Sinnvoll erscheinen Massnahmen, die in unmittelbarem Zusammenhang zum konflikträchtigen Ereignis stehen. Solche Massnahmen können Betroffene besser nachvollziehen und werden meist als gerecht empfunden (vgl. Becker, 2006, S.51). Beispielsweise muss ein Kind nach der Schule zehn Minuten länger bleiben, weil es zehn Minuten zu spät in die Schule gekommen ist.

Solch sinnvolle Massnahmen/Strafen oder logische Folgen benötigen aber oft zusätzliches Engagement der Lehrperson.

4.6.2 Interventionsstrategien auf der Beziehungsebene

Es kann im Lehrertag vorkommen, dass Lehrpersonen bei einer Störung spontan überreagieren und beispielsweise einen frechen Schüler laut anschreien. Es ist sicher schwierig, immer die Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln. Trotzdem sollten solche negativen Emotionen möglichst vermieden werden. Wenn die Ruhe nicht bewahrt werden kann ist sinnvoll, für einen Moment das Zimmer zu verlassen und sich zu beruhigen.

Es gibt viele andere Interventionen auf der Beziehungsebene, die sinnvoll und wirksam sein können. Im Folgenden werden solche Interventionsmöglichkeiten erläutert (vgl. Lohmann, 2003, S.151).

- **Humor**

Auf eine Störung, beispielsweise eine freche Bemerkung eines Schülers, kann die Lehrperson humorvoll reagieren. Humorvolle Sprüche können eine schwierige Situation entschärfen (vgl. Nolting, 2002, S.77). Dabei ist jedoch unbedingt zu beachten, dass eine solche Bemerkung nicht auf die Kosten des störenden Schülers gehen darf.

Lernende sollten niemals vor der Klasse blossgestellt werden (vgl. Lohmann, 2003, S.152).

- **Bewusstes Ignorieren**

Eine weitere, häufig praktizierte Interventionstechnik besteht im bewussten Ignorieren von störendem Verhalten. Die Lehrperson hofft dabei, dass sich die betreffende Person im Prozessverlauf wieder beruhigen und konzentrieren kann. Die Lehrperson ersehnt sich dadurch, dass sich die Störung teilweise von selbst erledigt, und zwar umso schneller, je weniger Aufhebens davon gemacht wird (Winkler, 1996, S.114).

- **Nonverbale Ausdrucksformen**

Eine andere Möglichkeit ist das bewusste Einsetzen nonverbaler Ausdrucksformen. Beispielsweise kann eine Lehrperson bei Störungen schweigen und gleichzeitig die Stirn runzeln, den Kopf schütteln, in die Hände klatschen oder auf einen störenden Schüler zugehen. Mimik, Gestik, Kopf- und Körperbewegungen lassen sich bewusst als Interventionstechnik einsetzen (vgl. Becker, 2006, S.52).

- **Ich-Botschaften**

Besonders geeignet für Interventionen sind sogenannte Ich-Botschaften. Störenden Schülern sollen Ich-Botschaften statt anklagender Du-Botschaften gesendet werden. Ich-Botschaften sollen erstens das störende Verhalten wertneutral umschreiben. Zweitens werden die möglichen negativen Auswirkungen, die sich aufgrund des Verhaltens ergeben, umrissen.

Drittens soll die Lehrperson zeigen, dass sie emotional betroffen ist. Mit Ich-Botschaften werden mehrere Ziele verfolgt. Einmal geht es darum, die Lernenden auf die Fragwürdigkeit ihres Verhaltens oder die Situation aufmerksam zu machen, sie direkt daraufhin anzusprechen. Danach sollen sich die Schüler Gedanken über die negativen Auswirkungen machen. Und schliesslich sollen sie einen Perspektivenwechsel vornehmen und sich in die Lage der Lehrperson versetzen (vgl. Lohmann, 2003, S.155). Ausserdem machen Ich-Botschaften dem Schüler verständlich, warum die Lehrperson das Verhalten als problematisch empfindet und eine Änderung wünscht (vgl. Nolting, 2002, S.77).

- **Direkte Ansprache**

Wirksam ist es auch, störende Kinder, die beispielsweise herumgehen oder herumschreien, direkt namentlich anzusprechen. Gleichzeitig soll auch die Aufforderung erfolgen, sich zurückzunehmen. „Die persönliche Ansprache führt zu einer höheren persönlichen Verantwortung für den gemeinsamen Unterricht“ (Becker 2006, S.55).

- **Aufsuchen am Arbeitsplatz**

Eine andere oft erfolgreiche Interventionsmöglichkeit ist es, freche Schüler an ihrem Platz aufzusuchen und leise mit ihnen zu sprechen (vgl. Becker, 2006, S.55).

- **Zeitliche Verlagerung**

Die Konfliktbewältigung kann auch zeitlich verlagert werden. Die Lehrperson interveniert, indem sie den betreffenden Schüler anspricht und auffordert, nach dem Unterricht zu ihr zu kommen. So kann der Unterricht ohne Unterbruch weitergeführt werden.

Claude Bollier (Bollier, 2012) weist in einem Artikel zum Thema Umgang mit auffälligem Verhalten in der Schule und möglichen Interventionsmöglichkeiten darauf hin, dass Unterrichtsstörungen und auffälliges Verhalten Kommunikations- und Beziehungsstörungen sind. Er empfiehlt Zuwendung statt Abwendung, also Humor und Geduld als erfolgversprechende Reaktionen auf herausforderndes Verhalten (vgl. Bollier, 2012). Er rät zu Interventionen auf der Beziehungsebene.

4.6.3 Interventionsmöglichkeiten auf der Unterrichtsebene

Oft stören Schüler im Unterricht, weil es ihnen langweilig ist. Da interessant und abwechslungsreich gestalteter Unterricht positive Auswirkungen auf die Motivation und das Verhalten von Schülern hat, können Unterrichtsstörungen dadurch präventiv reduziert werden (vgl. Nolting, 2000, S.18).

Weil viele Störungen durch ein zu langsames oder zu hohes Lehrtempo verursacht werden, ist es oft hilfreich, das Lehr- und Lern-Tempo zu variieren. Denn, wenn es aus der Sicht der Lernenden lange dauert, bis im Unterricht etwas geschieht, langweilen sich leistungsstarke Schüler und beginnen sich anderweitig zu beschäftigen und störend in den Unterricht einzugreifen. Ist das Lehrtempo zu hoch, können jedoch viele leistungsschwache Kinder nicht mehr folgen, sie schalten ab und gehen ebenfalls zu unterrichtsfremden Aktivitäten über (vgl. Becker, 2006, S.53).

4.7 Zusammenfassung und Kategorisierung der theoretischen Erkenntnisse

Nachfolgend werden die gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie zusammengefasst und diskutiert. Anschliessend werden sie kategorisiert.

4.7.1 Zusammenfassung

In der Literatur lassen sich verschiedene Theorien und Modelle zur Begründung von herausforderndem Verhalten von Schülern finden. Die Qualität der Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler, sowie die sozialen Kompetenzen des einzelnen Kindes spielen dabei eine wichtige Rolle.

Bei der Beurteilung von Verhalten ist es wichtig daran zu denken, dass dies der subjektiven Wahrnehmung unterliegt. Ausserdem kann das Umfeld das Verhalten des Schülers beeinflussen. Auch das Verhalten des Lehrers hat Einfluss darauf, wie sich ein Schüler verhält. Wenn herausforderndes Verhalten beobachtet wird, soll es deshalb möglichst ganzheitlich und objektiv erfasst werden (vgl. Kret, 1997, S.13).

Herausforderndes Verhalten verfolgt unbewusst immer ein Ziel. Passives – destruktives Verhalten fällt auf den ersten Blick nicht so sehr auf, ist aber unbedingt ernst zu nehmen. Oft steckt eine ernste psychische Erkrankung dahinter (vgl. Kret, 1997, S. 14).

Die integrative Pädagogik (vgl. Kenessey-Szuhányi, 2008, S.40) zeigt auf, dass Eltern und Pädagogen durch ihr Verhalten beim Kind positive Verhaltensänderungen bewirken können. Oder dass herausforderndes, destruktives Verhalten gar nicht erst auftritt, wenn bestimmte Haltungen und Regeln beachtet werden. Bedingungslose Akzeptanz des Kindes ist dabei zentral. Wichtig ist auch die Vorbildfunktion, welche die Erwachsenen in der Interaktion tragen. Das Kind soll sich mit den Erwachsenen in seinem Umfeld identifizieren können.

Angst und Druck sind über längere Zeit keine erfolgreichen Erziehungsmittel und beeinträchtigen das Selbstwertgefühl des Kindes.

Dass es für die Arbeit mit Kindern keine allgemeingültigen Rezepte gibt, ist immer wieder zu lesen. Zu sehr ist das Verhalten von der situativen Interaktion, vom Umfeld abhängig. In der Literatur wird aber deutlich, dass bei herausforderndem Verhalten eine Beziehungsproblematik der Grund ist. Wer Verhaltensauffälligkeit also konstruktiv bearbeiten will, muss sich über die Beziehung zum Schüler Gedanken machen. Lehrpersonen sollen deshalb dem Beziehungslernen nebst dem Fachwissen einen hohen Stellenwert beimessen (vgl. Gebauer, 1997, S. 56).

Kindern, die sich herausfordernd verhalten, fehlen oft wichtige soziale Kompetenzen wie zuhören, sich selber und andere akzeptieren, sich verantwortlich fühlen, Grenzen und Regeln anerkennen und einhalten, sich frustrierbar zeigen und Lösungen für Konflikte finden können (vgl. Klein & Krey, 2001, S.5). Für die Lehrperson ist es wichtig, in Situationen in denen Kinder sich herausfordernd verhalten, über ein grosses Repertoire an sinnvollen Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten zu verfügen. Deshalb ist viel Literatur zum Thema „Umgang mit Kindern, welche sich herausfordernd in der Schule verhalten“ zu finden. Darin wird oft beschrieben, dass eine durch Akzeptanz und Vertrauen geprägte, wertschätzende Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Interventionen ist. „...denn nur auf der Grundlage von Akzeptanz und Wertschätzung werden sich schwierige Schüler in ihrem Verhalten zum Positiven hin ändern“ (Klein, 1999, S.4). Es ist also wichtig, sich genau zu überlegen, wie eine Intervention aussehen soll, damit die Beziehung zum Kind nicht darunter leidet. Die Integrative Pädagogik nach Kenessey-Szuhányi (Kenessey-Szuhányi, 2008) setzt da an und unterstützt den Prozess, eine wertschätzende Beziehung zu den Schülern aufzubauen und zu erhalten. Merkmale einer wertschätzenden Beziehung sind ein wohlwollender, empathischer Umgang, der geprägt ist von Achtung und Respekt, Interesse, Vertrauen, Aufrichtigkeit und Aufmerksamkeit. Dabei werden die Kinder als Person bedingungslos akzeptiert. In der integrativen Pädagogik wird deutlich, dass die Kinder durch diese Grundhaltung des Lehrers besser mitarbeiten, Einsicht zeigen und dadurch eine Verhaltenskorrektur stattfinden kann. Auch Klein und Krey stufen diese Grundhaltung, wie sie oben genannt ist, in der Zusammenarbeit mit Kindern, insbesondere mit Kinder welche sich herausfordernd verhalten, als wichtig ein. Das Kind ist grundsätzlich in Ordnung, jedoch kann seine Verhaltensweise nicht in Ordnung sein (vgl. Klein & Krey, 1999, S. 3-4). Durch diese positive Grundeinstellung dem Kind gegenüber, kann eine sichere Bindung zwischen Schüler und Lehrer entstehen. Wichtig dabei ist, dass Interventionen der Lehrperson als Reaktion von herausforderndem Verhalten der Situation angepasst sind. Dies wird beispielsweise erreicht, indem die Strafe oder Massnahme für das Kind sinnvoll und logisch ist und das Kind sich dabei nicht erniedrigt fühlt. Das Kind soll sich weiterhin akzeptiert und ernstgenommen wissen.

4.7.2 Kategorien

Damit die Arbeit einer klaren Struktur folgt und die Befragung der Beantwortung der Fragen dient, wurden die Erkenntnisse aus der Theorie nach fünf verschiedenen Kategorien geordnet.

Dabei wurden die folgende Kategorien aus der Theorie für die Weiterarbeit herausgearbeitet. Sie sind themenrelevant und dienen der Beantwortung der Forschungsfragen. Unter den einzelnen Punkten werden die Erkenntnisse aus der Theorie zusammengefasst. Auf der Grundlage dieser Kategorien werden das Leitfadenterview und der Fragebogen zusammengestellt. Mayring (2010) deklariert diesen Vorgang als möglichen Ausgangspunkt einer quantitativen Erhebung. „Klassifizierungen können der Ausgangspunkt für quantitative Analysen sein“ (vgl. Mayring, 2010, S. 24).

- **Soziale Kompetenzen**
- **Herausforderndes Verhalten**
- **Interventionen**
- **Wertschätzende Beziehung**
- **Grundhaltungen**

4.8 Bildung von Hypothesen

Hauptfrage

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Regellehrpersonen und Schulische Heilpädagogen, um zu Kindern mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen und zu erhalten?

Hypothese: Die Handlungsmöglichkeiten sind sehr verschieden. Sie zielen aber immer auf die direkte Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler ab.

Unterfrage 1:

Welche Merkmale einer wertschätzenden Beziehung zwischen Regellehrperson und Schüler werden von Lehrpersonen und Heilpädagogen der 1./2. Klasse genannt?

Hypothese:

Die Merkmale einer wertschätzenden Beziehung werden von Lehrperson zu Lehrperson unterschiedlich eingeschätzt, sind somit sehr individuell.

Unterfrage 2:

Welche Grundhaltung seitens der Lehrperson beeinflussen die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler positiv?

Hypothese:

Die Haltung, dass jedes Kind grundsätzlich freundlich und liebenswert ist und sich nicht in böser Absicht uns gegenüber herausfordernd verhält, dient der positiven Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schüler.

Unterfrage 3:

Welche Interventionsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen bei herausforderndem Verhalten der Kinder angewendet?

Hypothese:

Oft werden im Alltag Interventionsmöglichkeiten disziplinarischer Art angewendet. Diese sind aber wenig erfolgreich und gefährden die wertschätzende Beziehung.

Unterfrage 4:

Welche Interventionen können Lehrpersonen bei Kindern mit herausforderndem Verhalten anwenden ohne eine wertschätzende Beziehung zu gefährden?

Hypothese:

Interventionen auf der Beziehungsebene sind am wirkungsvollsten und gefährden die wertschätzende Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler nicht.

5 Forschungsdesign

Das folgende Kapitel beschreibt den Forschungsweg, der beschrrieben wird, um zu einer Beantwortung der Fragestellung zu gelangen. Es findet eine Auseinandersetzung mit der Forschungsstrategie und der Forschungsmethode statt.

5.1 Forschungsmethode

Die Methodik dieser Arbeit beruht auf den Prinzipien der quantitativen Sozialforschung gemäss Flick (Flick, 2009). Da die Forschungsfrage nah an der Praxis liegt und das Handeln der Lehrpersonen im Vordergrund steht, ist sie Teil der angewandten Forschung. Ziel dieser Forschung ist die Überprüfung von Theorien in einem Praxisfeld. Auf der Basis des kritischen Rationalismus werden Erkenntnisse abgeleitet, Hypothesen und Theorien überprüft. Dabei steht nicht im Vordergrund Bestätigung für gebildete Hypothesen zu finden, sondern die Falsifikation von Aussagen (vgl. Flick, 2009, S.47-48). „Wissen wird dabei als vorläufig angesehen, eine Theorie hat sich – wenn die abgeleiteten Hypothesen nicht widerlegt werden konnten – so lange bewährt, bis ein Gegenbeispiel gefunden wurde“ (Flick, 2009, S.48).

Das Vorgehen der Arbeit folgt dem deduktiven Prinzip. Hierbei werden Hypothesen auf der Basis von aktuellen Theorien gebildet und anschliessend empirisch überprüft.

Zur Beantwortung der Fragestellungen wird eine Erhebung mittels Fragebogen durchgeführt.

Die schriftliche Befragung eignet sich für quantitative Untersuchungen gut, da ein Fragebogen in hohem Masse standardisiert ist und die Befragung einer grossen Anzahl von Teilnehmern ermöglicht (vgl. Flick, 2009, S. 105). Aus diesem Grund wurde die Erhebung mittels Fragebogen geplant.

5.2 Die schriftliche Befragung

Nachfolgend ist der Prozess beschrieben, welcher für die schriftliche Befragung durchlaufen wurde. Die einzelnen Schritte werden erklärt und begründet.

Entwicklung des Fragebogens im Ablauf

Bevor die Kategorien operationalisiert und der Fragebogen vorbereitet wurde, fanden zusätzlich zwei Experteninterviews statt. Diese dienten der Triangulation und ergänzten die Erkenntnisse aus der Theorie mit Erkenntnissen aus der Praxis. Für die Interviews wurde ein Leitfaden gefertigt, der entlang der oben gebildeten Kategorien verlief.

5.2.1 Leitfadeninterview

Für das Leitfadeninterview wird eine Reihe von Fragen vorbereitet, die alle thematisch relevanten Punkte abdecken. Dazu wird ein Leitfaden erstellt, an dem sich der Interviewer orientiert. Ziel ist es, die individuelle Sicht des Interviewpartners auf das Thema zu erhalten. Dazu wird ein Dialog initiiert. Anders als beim Fragebogen werden keine Antwortmöglichkeiten angeboten (vgl. Flick, 2009, S.113-115).

Die Interviews wurden als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend stichwortartig transkribiert.

Ziel der Interviews war, einen guten Überblick zum Thema zu erhalten. Das Interview bietet mehr Möglichkeiten als ein Fragebogen, da nachgefragt werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen in die Vorbereitung des Fragebogens ein.

Vor den Interviews wurden zwei Pre-Tests durchgeführt. Die Fragen wurden auf Verständlichkeit, Qualität und Überschneidungen geprüft. Kleine Änderungen wurden danach noch vorgenommen.

Als Interviewpartner wurde eine erfahrene Heilpädagogin gewählt, welche zurzeit an einer Tagesschule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in Solothurn arbeitet und ein erfahrener Primarlehrer, welcher auf der Unterstufe an einer Regelschule unterrichtet.

Aus den Gesprächen ergaben sich einerseits neue Aspekte, andererseits wurden die theoretischen Erkenntnisse bestätigt. Das Thema der wertschätzenden Beziehung liesse sich gut ausweiten, was den Rahmen dieser Arbeit aber sprengen würde. Deshalb konnten neue Aspekte nur bedingt aufgenommen werden.

5.2.2 Aspekte aus den Interviews welche in den Fragebogen einfließen

Nachfolgend werden die Aspekte aus den Interviews, welche in die Items des Fragebogens einfließen, nach Kategoriein aufgelistet.

Soziale Kompetenzen:

Ein sozial kompetentes Kind kann sich sehr gut anpassen. Empathie anderen Personen gegenüber und Handlungsalternativen für die verschiedenen Situationen kennen.

Herausforderndes Verhalten:

Wenn Kinder auf meine Anweisungen nicht reagieren, wird die Rolle als Lehrperson untergraben.

Zu hohe Anforderungen können das Verhalten der Kinder negativ beeinflussen.

Kinder, die viel Aufmerksamkeit und Zeit für sich in Anspruch nehmen, sind anstrengend.

Schwierige Familiensituationen und zu wenig konsequente Erziehung, sowie der Charakter des Kindes sind mögliche Gründe für das auffällige Verhalten des Kindes.

Informationen über das Kind und das Umfeld des Kindes dienen dem Verständnis. Wenn nötig kann der Unterricht angepasst werden.

Interventionen:

Im Gespräch mit dem Kind können Probleme geklärt und das Verhalten des Kindes gemeinsam reflektiert werden.

Wenn der Unterricht interessant gestaltet und die Interessen der Kinder getroffen werden, wirkt sich dies positiv auf das Verhalten der Kinder aus.

Interventionen wirken nicht immer, was das Gefühl von Machtlosigkeit auslösen kann. Es stimmt einen nachdenklich, eventuell wirft das „Versagen“ ein unprofessionelles Licht nach aussen.

Wertschätzende Beziehung:

Ehrlichkeit, Interesse und Empathie dem Kind gegenüber sind Schlüsselfaktoren für eine gelingende Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler.

Die Gesprächsrunde im Morgenkreis oder der Klassenrat sind geeignete Strukturen innerhalb des Unterrichtes, um eine Beziehung aufzubauen.

Es hilft einem, wenn man sich mit Arbeitskollegen austauschen kann.

Grundhaltungen:

Indem ich das Kind annehme wie es ist, unterstütze ich den Aufbau einer gelungenen Beziehung.

Konflikte wollen möglichst schnell, aber spätestens am Ende des Tages geklärt sein.

Wenn es einem selber gut geht, ist man belastbarer.

5.2.3 Erarbeitung und Formulierung der Fragen

Da das Forschungsthema sehr komplex ist, wurde es bereits in fünf verschiedene Dimensionen aufgegliedert (vgl. 4.7.2). In einem nächsten Schritt wurden diese Dimensionen weiter operationalisiert, indem für jede Dimension bestimmte Fragen mit spezifischen Antwortmöglichkeiten aus Erkenntnissen der Theorie und der Interviews gewählt wurden (vgl. Flick, S.22). Diese Auswahl und Formulierung erfolgte mit dem Ziel, das ganze Spektrum aller fünf Dimensionen mit wenigen Items abzubilden. Damit alle wichtigen Aspekte erfasst werden, bestand für die Probanden die Möglichkeit, eigene Antworten und Kommentare anzufügen. Zusätzlich wurden Fragen zur Person gestellt.

Zur Frageformulierung wurden die zehn Gebote von Porst herangezogen (vgl. Porst, 2009. S. 95 – 114), welche als grobe Faustregeln zu verwenden sind:

1. Einfache, unzweideutige Begriffe verwenden.
2. Lange und komplexe Fragen vermeiden.
3. Hypothetische Fragen vermeiden.
4. Doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden.
5. Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden.
6. Keine Informationen erfragen, über die viele Befragte mutmasslich nicht verfügen.
7. Fragen mit eindeutigem zeitlichem Bezug verwenden.
8. Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und überschneidungsfrei sind.
9. Sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht auf deren Beantwortung auswirkt.
10. Unklare Begriffe definieren.

Nachfolgend sind die Überlegungen und Ziele für die einzelnen Teile des Fragebogens kurz umschrieben.

Angaben zur Person

Als Einstieg in den Fragebogen dienten die Fragen zu Geschlecht, Alter, Ausbildung, Unterrichtserfahrung, Arbeitspensum, Berufsgruppe und der derzeitigen Schulstufe. Diese Angaben hatten in der Phase der Auswertung und Diskussion einen grossen Stellenwert, als es um Gruppenbildungen ging, denn anhand dieser Merkmale liessen sich Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Gruppen aufzeigen. Aus diesem Grund wurde sorgfältig überlegt, welche zusätzlichen Angaben der Probanden für die Auswertungsphase wichtig sein könnten, um die Befragungspersonen anhand eben dieser Merkmale charakterisieren und unterscheiden zu können.

Teil 1: Soziale Kompetenzen

Die Teile eins bis fünf des Fragebogens entsprechen den herausgearbeiteten Dimensionen.

Die sozialen Kompetenzen sollen erfasst und nach ihrer Wichtigkeit bewertet werden.

Soziale Kompetenzen bilden das positive, erwünschte Verhalten ab. Eine Frage zu den sozialen Kompetenzen eignet sich als Einstieg ins Thema und dient als Überleitung zu den Fragen nach herausforderndem Verhalten.

Teil 2: Herausforderndes Verhalten

Hier sollen Verhaltensweisen, welche als herausfordernd empfunden werden, erfasst und nach dem Grad der Herausforderung bewertet werden. Zusätzlich sollen mögliche Ursachen für das Verhalten nach ihrem Einfluss eingestuft werden.

Ob diese Ursachen und Gründe für die Lehrpersonen überhaupt von Interesse sind und ob sie auf die Planung und Durchführung des Unterrichtes Einfluss haben, sind weitere Aspekte in diesem Teil.

Teil 3: Interventionen

Welche Interventionen bei herausforderndem Verhalten wirksam sind, sollen die Befragten hier bewerten. Vorerst geht es um die reine Beurteilung der Wirksamkeit verschiedener Interventionen; sie stehen noch nicht im Zusammenhang zur wertschätzenden Beziehung. Von Interesse ist weiter, ob die Befragten Erfahrungen mit erfolglosen Interventionsversuchen hatten und wie sie sich dabei fühlten.

Teil 4: Wertschätzende Beziehung

Dies ist der eigentliche Hauptteil des Fragebogens. Anhand dieser Antworten sollen bei der Dateninterpretation Handlungsmöglichkeiten für den Aufbau und Erhalt einer wertschätzenden Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten herausgearbeitet werden.

Zuerst wird die Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung zu einem Schüler erfragt.

Was die Lehrpersonen unter dem Begriff „wertschätzende Beziehung“ verstehen, soll durch die Bewertung einzelner Merkmale abgebildet werden.

Besonderes Gewicht wird auf beziehungsfördernde Strukturen und Gefässe des Unterrichts gelegt. Die unter Teil drei aufgeführten Interventionen werden erneut bewertet. Nun unter dem Fokus, ob die einzelnen Interventionen den Aufbau und Erhalt einer wertschätzenden Beziehung gefährden.

Teil 5: Haltungen und Einstellungen

Zum Schluss wird nach nützlichen Einstellungen und Grundhaltungen seitens der Lehrperson gefragt.

Ausklang

Ganz am Ende wird den Teilnehmern Platz für Anregungen, Fragen und Hinweise gegeben werden, damit ihre Anliegen ernst genommen werden können.

Wie sich der Fragebogen den Teilnehmern präsentierte, kann im Anhang unter 12.4. entnommen werden.

5.2.4 Aufbau und Gestaltung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde in Papierform erstellt. Dies hat den Vorteil, dass der Proband keine Computerkenntnisse benötigt und der Fragebogen nicht in einem Durchgang gelöst werden muss. Ein Problem der schriftlichen Befragung könnte der Rücklauf sein (vgl. Flick, 2009, S.111). Um diesem vorzubeugen, wurde jedem Fragebogen ein frankiertes Rückantwortcouvert beigelegt.

Ein Rücklauf von 75% wurde angestrebt.

Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, dass die Fragen und Formatierungen einheitlich gestaltet waren. Ein besonderes Augenmerk galt ausserdem der Länge des Fragebogens. Die endgültige Version enthielt 14 Fragen, welche den einzelnen Dimensionen zugeordnet wurden und 7 Fragen zu Angaben der Person. Damit war es gelungen, einen Fragebogen zu konstruieren, welcher innerhalb angemessener Zeit ausgefüllt werden konnte.

Auch zum inhaltlichen Aufbau und dramaturgischen Ablauf des Fragebogens mussten Überlegungen angestellt werden. Bei den Einstiegsfragen entscheidet sich oft, ob ein Proband den Fragebogen bis zum Schluss ausfüllt.

Die Chancen erhöhen sich, wenn die Fragen einfach und von allen Befragten zu beantworten sind (vgl. Porst, 2009, S. 138). Im Sinne eines Warm-ups wurden daher Fragen zur Person an den Anfang gestellt. Die Fragen zu den einzelnen Dimensionen folgten einem in sich logischen Aufbau.

5.2.5 Fragearten und Skalen

Nachfolgend werden die Eigenschaften von geschlossenen und offenen Fragen, sowie die im Fragebogen verwendeten Skalenniveaus beschrieben.

Geschlossene Fragen

Bei geschlossenen Fragen wird der Befragungsperson eine festgelegte Anzahl von Antwortmöglichkeiten angeboten. Dabei wird zwischen Fragen mit nur einer zulässigen Antwort (Einfachnennung) und Fragen mit mehr als einer zulässigen Antwort (Mehrfachnennung) unterschieden (vgl. Porst, 2009, S. 51).

Offene Fragen

Bei offenen Fragen antwortet die Befragungsperson in ihren eigenen Worten (vgl. Porst, 2009, S. 54). Dabei kann sie selbst über die Länge und Form der Antwort entscheiden. Diese Fragenart wurde in der Befragung eingesetzt, um möglichst vielfältige und persönliche Auskünfte zu erhalten.

Skalen

Das Finden der passenden Skala war zentraler Aspekt bei der Konzipierung des Fragebogens. Um Meinungen, Einstellungen und Wertorientierungen differenziert messen zu können, kommen in Fragebogen meist mehrstufige Skalen zum Einsatz. Das Ziel davon ist, dass die befragten Personen ihre Position zum vorgegebenen Thema differenziert zum Ausdruck bringen können.

„Der Beantwortung einer Frage liegt – technisch betrachtet – grundsätzlich der Prozess des Messens zugrunde“ (vgl. Porst, 2009, S. 69). Welche Skala angewendet wird, beeinflusst die Messung.

Die Entscheidung fiel auf eine Skala mit vier Skalenpunkten, bei welcher der niedrigste Wert linksseitig und der höchste Wert auf der rechten Seite der Skala zu finden war. Die Skala wurde zum besseren Verständnis verbalisiert.

5.2.6 Pre-Test

Während dem ganzen Prozess der Fragebogenerarbeitung wurden immer wieder Anpassungen vorgenommen. Zusätzlich wurde der Fragebogen einem Pre-Test unterzogen. Der Fragebogen wurde zwei Personen vorgelegt, welche selbst im Lehrberuf tätig sind, aber nicht dem Kreis der Probanden der Untersuchung angehörten.

Die Auswertung des Pre-Tests zeigte, dass der Fragebogen einem logischen Aufbau folgte und die meisten Fragen gut verständlich waren. Einzelne Fragen wurden für das bessere Verständnis noch überarbeitet und verändert.

5.3 Die Erhebung

Ausgehend vom beschriebenen Forschungsdesign musste neben der Entwicklung des Fragebogens auch entschieden werden, wer an der Befragung teilnehmen soll. Die Art der Stichprobe musste ausgewählt werden.

Dabei wird zwischen einer Vollerhebung, bei der alle Objekte einer Population (Grundgesamtheit) untersucht werden und einer Stichprobenerhebung, bei der nur ein Ausschnitt der Population untersucht wird, unterschieden. Die Vollerhebung wird grundsätzlich als erheblich aufwändiger eingestuft (Flick, 2009, S. 86 – 87).

Die vorliegende Arbeit soll Informationen liefern, wie der Aufbau und die Erhaltung der wertschätzenden Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten in der Unterstufe eingeschätzt werden.

Das Forschungsfeld wurde nach folgenden Kriterien ausgewählt:

- Die Unterstufe ist mir aus meiner Berufspraxis bekannt. Der persönliche Zugang zum Feld ist leichter und die Stufe interessiert mich sehr.
- Der Übergang vom Kindergarten in die Unterstufe ist von grosser Bedeutung. Damit die Kinder einen lustvollen Schulstart erleben können, ist es besonders wichtig, dass der Übergang gut gelingt.

Ein positiver Schulstart wirkt sich positiv auf die weitere Schullaufbahn aus. Für ein gutes Gelingen sind nebst der Anpassungsfähigkeit des Kindes auch das Umfeld, also Peers, Familie und die Lehrperson von Bedeutung (vgl. Griebel & Niesel, 2004).

Gordon benennt aus dem Umfeld besonders den Lehrer als Gelingens-Faktor für eine erfolgreiche Schullaufbahn: „Unser Kursus beruht auf der Annahme, dass für einen guten Unterricht die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung entscheidend ist, gleichgültig was Lehrer lehren“ (Gordon, 1992, S.19-20).

Erschwerend wirkt sich aus, dass nach dem Kindergarten, indem die Kinder nicht normativ beurteilt werden, nun die Schule mit ihrem normativen Beurteilungssystem folgt. Dies kann Druck auf das Kind und die Familie ausüben, der sich auf das Verhalten auswirken kann.

- In der Literatur und Forschung zu herausforderndem Verhalten wird die Unterstufe oft ausgelassen. Die Probleme und der Leidensdruck scheinen da noch nicht so gross zu sein. Meiner Meinung nach ist es aber entscheidend und wichtig, möglichst früh hinzuschauen und kompetent zu intervenieren.

Es wurden Lehrpersonen und Heilpädagogen befragt, da so auch allfällige Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen erfasst werden konnten.

5.3.1 Teilerhebung

Grundgesamtheit wären in diesem Fall alle Regellehrpersonen und Heilpädagogen der Unterstufe. Da diese nicht alle erfasst werden können, wurde eine Teilerhebung geplant. Befragt wurden Lehrpersonen und Heilpädagogen der 1. und 2. Klasse aus der Region Thal-Gäu im Kanton Solothurn. Die Region umfasst 15 Gemeinden. Die meisten davon sind eher ländlich gelegen.

5.3.2 Stichprobe

Eine Zufallsstichprobe liegt dann vor, wenn jedes Element der Stichprobe unabhängig durch einen Zufallsprozess aus der Grundgesamtheit gezogen wird (vgl. Flick, 2009, S. 88).

Die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung setzt sich in der Folge aus den Personen zusammen, die sich die Zeit nahmen und Interesse hatten, den Fragebogen auszufüllen. In der Literatur wird bei einer solchen Stichprobenzusammensetzung von einer sogenannten Gelegenheitsstichprobe gesprochen (vgl. Rost, 2007, S. 91). Obwohl Gelegenheitsstichproben unter Umständen weniger aussagekräftig sind als reine Zufallsstichproben, wurde aus Ökonomie- und Zeitgründen diese als geeignet betrachtet. Tatsächlich ist dies in der pädagogisch-psychologischen Forschung sowieso eher die Regel als die Ausnahme (vgl. Rost, 2007, S. 90).

5.4 Beschreibung der Untersuchungsdurchführung

In der Vorbereitungszeit der Untersuchung wurden die Schulleitungen aller Gemeinden aus dem Bezirk Thal-Gäu per Mail kontaktiert, informiert und um Mithilfe angefragt. Sie wurden gebeten, in ihrem Team abzuklären, wer von der Unterstufe an der Befragung teilnehmen würde. Die Schulleitungen gaben die Anzahl der teilnehmenden Personen bekannt. Insgesamt stellten sich 54 Personen für die Befragung zur Verfügung. Die Fragebogen wurden den Schulleitungen nach den Sportferien per Post zugestellt. Die Fragebogen sollten bis am 15. März zurückgesendet werden. Eine Woche nach diesem Datum waren 41 Fragebogen eingetroffen.

Rücklaufquote

Wie bereits erwähnt, wurden 54 Fragebogen verschickt. Da die entsprechenden Lehrpersonen vorgängig durch die Schulleitung für die Teilnahme angefragt worden waren, konnte davon ausgegangen werden, dass diese Personen den Fragebogen auch wirklich ausfüllen.

Schliesslich konnte mit den 41 Fragebogen immerhin ein Rücklauf von 76% erzielt werden.

Der angestrebte Rücklauf von 75% wurde somit erreicht.

Im Hinblick auf die Auswertung der Daten war es vor allem von Bedeutung, wie sich die Stichprobe zusammensetzt. Besonders auch die Zellgrösse der erfassten Merkmale der Personen, insbesondere der Berufsgruppe, sollte ausgeglichen sein, damit ein Vergleich zwischen den Untergruppen gezogen werden kann.

Abbildung 3: Rücklauf

5.5 Datenaufbereitung

Die folgenden Ausführungen geben Aufschluss darüber, wie die gewonnenen Daten aufbereitet und analysiert wurden.

5.5.1 Datenaufbereitung

Nach Eingang aller Fragebogen wurden die gesammelten Daten in eine Excel-Tabelle übertragen. Dabei erfolgte eine erste Sichtung. Alle der 41 Fragebogen waren korrekt und komplett ausgefüllt, so dass sie für die Auswertung verwendet werden konnten.

Zuerst wurden alle erhobenen Zahlen erfasst. Die Antworten der offenen Fragen wurden vorerst noch weggelassen. Die Texte wurden erst anschliessend an die quantitative Datenanalyse zur Präzisierung der Forschungsfragen weiter verwendet.

5.5.2 Quantitative Datenanalyse

In Forschungsberichten werden typischerweise Mittelwert und Standardabweichung gezeigt, da in der Verbindung der beiden Werte klar wird, wie nahe die Antworten der Befragten an diesem Mittelwert liegen. Aus den quantitativen Daten wurden somit für jedes Item der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet.

Der Mittelwert (arithmetisches Mittel) errechnet die Zahl zwischen allen erhobenen Zahlen. Um innerhalb der einzelnen Items zu sehen wie weit auseinander die einzelnen Antworten liegen, wird die Standardabweichung errechnet. Sie ist ein Mass für die Streuung der Werte rund um ihren Mittelwert.

Diese Art der Auswertung wurde für alle Fragen mit der Antwortskala von 1-4 angewendet.

Zu den einzelnen Diagrammen wurde eine Tabelle mit den Zahlen des Mittelwertes, sowie der Standardabweichung erstellt. Daraus wird ersichtlich, bei welchen Items die Antworten eher weit auseinander lagen. Abweichungen von mehr als 0.8 wurden in der Tabelle grün eingefärbt. Hier streuen die Antworten deutlich mehr als bei anderen Items.

Bei Fragen ohne Antwortskala wurden die Anzahl Nennungen ausgewertet und visualisiert.

5.5.3 Qualitative Datenanalyse

Anschliessend an die quantitative Auswertung erfolgte die qualitative Analyse der freien Texte im Fragebogen.

Die Auswertung der offenen Fragen im Fragebogen erfolgte mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse (vgl. Flick, 2009, S.150). Das Textmaterial wurde paraphrasiert, um eine erste Reduktion zu erzielen.

Als zweite Reduktion wurden ähnliche Paraphrasen gebündelt und zusammengefasst.

Diese reduzierten, zusammengefassten Aussagen flossen in die Analyse mit ein.

6 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse aus der Befragung dargestellt. Zuerst wird die Stichprobe näher beschrieben. Angaben zu den teilnehmenden Personen werden aufgezeigt und analysiert. Daran anschliessend sind die Ergebnisse des Fragebogens dargestellt.

Die Interpretation folgt in einem separaten Kapitel (siehe Kapitel 7.1).

6.1 Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt wurden 41 Fragebogen ausgefüllt und retourniert. Von diesen 41 Personen waren 90% weiblich und 10% männlich, was die reale Verteilung von Lehrpersonen auf der Unterstufe gut spiegelt.

Die beiden Berufsgruppen, Regellehrpersonen (RLP) und Schulische Heilpädagogen (SHP), waren einigermaßen gleichmässig verteilt. Dies liess in der Analyse Vergleiche zwischen den beiden Berufsgruppen zu.

Abbildung 4: Geschlechtsverteilung der Stichprobe.

Abbildung 5: Ausbildung der Befragten.

Von den 17 Personen, welche ausschliesslich über eine Grundausbildung, also ein Diplom als Primarlehrer oder den Bachelor für die Primarschulstufe besitzen, arbeitet eine Person als Regellehrperson und als Heilpädagogin. Im Gegenzug arbeitet auch eine Person, welche über ein Zusatzdiplom in Heilpädagogik besitzt, als Heilpädagogin und Regellehrperson. Wenn in der Datenauswertung von SHP gesprochen wird, sind alle Personen gemeint, die über eine Zusatzausbildung verfügen.

Abbildung 6: Verteilung auf die beiden Berufsgruppen.

Bezüglich des Alters war die Stichprobe sehr heterogen zusammengesetzt, denn Personen aller Altersstufen nahmen an der Befragung teil. Auch hinsichtlich der Unterrichtserfahrung von den einzelnen Lehrpersonen zeigte sich ein durchmisches Bild.

Diese Heterogenität bildet die reale Situation der Lehrpersonen in der Region Thal-Gäu gut ab.

Abbildung 7: Altersverteilung der Stichprobe.

Abbildung 8: Verteilung der Unterrichtserfahrung.

73% der Befragten gaben an, mehr als 50% zu arbeiten. Viele der Regellehrpersonen und Heilpädagogen arbeiten im Teilzeitpensum. Eine Person machte zum Arbeitspensum keine Angabe.

Abbildung 9: Verteilung der Arbeitspensum.

6.2 Soziale Kompetenzen

Aus der Literatur und den Interviews konnten einzelne soziale Kompetenzen herausgearbeitet werden, welche für das Zusammenleben, insbesondere während des Schulalltags, nötig sind. Kinder, welche mit herausforderndem Verhalten auffallen, fehlen diese Kompetenzen oft.

Die Befragten wurden aufgefordert, die einzelnen Kompetenzen nach ihrer Wichtigkeit zu bewerten. Die verschiedenen Teilbereiche wurden alle als wichtig (3) bis sehr wichtig (4) eingestuft. Einzig „sich anpassen können“ erreichte diese Marke nicht ganz.

6.2.1 Frage: Wie verhält sich ein sozial kompetentes Kind im Unterricht?

Abbildung 10: Diagramm zur Bewertung der Wichtigkeit einzelner sozialer Kompetenzen.

Tabelle: 3 Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm soziale Kompetenzen.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
zuhören	3.5	0.59
sich für sein Handeln verantwortlich fühlen	3.4	0.57
sich an abgesprochene Regeln halten	3.4	0.49
mitfühlen / Empathie zeigen	3.2	0.71
andere akzeptieren wie sie sind	3.2	0.68
Konflikte selbständig und gewaltfrei lösen	3.1	0.60
anderen helfen	3.0	0.69
sich anpassen können	2.9	0.50

Die Standardabweichung zeigt auf, dass die Streuung relativ gering war. Die Marke von 0.8 wurde bei keinem Item erreicht.

Abbildung 11: Diagramm zur Bewertung der Wichtigkeit einzelner sozialer Kompetenzen. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP.

Im Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen, Regellehrpersonen und Heilpädagogen, zeigen sich kleine Unterschiede. So schätzen die SHP „sich anpassen können“ wichtiger ein als die RLP und haben diesen Punkt höher eingestuft.

6.3 Herausforderndes Verhalten

Verhalten wird sehr subjektiv betrachtet. Welche Verhaltensweisen in der Praxis auf der Unterstufe als Herausforderung empfunden werden, zeigen die folgenden Diagramme.

6.3.1 Frage: Welche Verhaltensweisen der Kinder empfinden Sie im Unterricht als Herausforderung?

Abbildung 12: Diagramm zum Empfinden von herausforderndem Verhalten.

Das Item „Wutausbrüche“ wurde auf der Skala von 1-4 häufig als „sehr herausfordernd“ eingestuft. Die letzten vier Ränge werden von den Items „nicht zuhören“, „Konzentrationsschwierigkeiten“, „nicht still sitzen können“ und „Unordentlichkeit“ belegt. Diese vier Items wurden recht einheitlich bewertet. Die Abweichung betrug hier nie über 0.8.

Wiederum haben die Befragten bei den Punkten „Respektlosigkeit gegenüber Lehrpersonen“, „viel Aufmerksamkeit einfordern“ und „Teilnahmslosigkeit / Passivität“ sehr unterschiedlich bewertet.

Tabelle 4: Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm herausforderndes Verhalten.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
Wutausbrüche	3.5	0.67
Respektlosigkeit gegenüber Lehrpersonen	3.3	0.80
trotzen	3.2	0.71
häufiges Streiten	3.1	0.63
auf Anweisungen nicht reagieren	3.1	0.73
Lügen	3.0	0.73
dazwischen schwatzen	2.9	0.72
Viel Aufmerksamkeit einfordern	2.8	0.82
Teilnahmslosigkeit / Passivität	2.8	0.80
nicht zuhören	2.7	0.63
Konzentrationsschwierigkeiten	2.6	0.76
nicht still sitzen können	2.5	0.74
Unordentlichkeit	2.0	0.57

Abbildung 13: Diagramm zum Empfinden von herausforderndem Verhalten. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP.

Im Vergleich der beiden Berufsgruppen wird ersichtlich, dass beinahe ausnahmslos alle Verhaltensweisen von den RLP - im Gegensatz zu den SHP - eher als Herausforderung empfunden werden. Einzig die

beiden Punkte „auf Anweisungen nicht reagieren“ und „Unordentlichkeit“ wurden von den SHP als herausfordernder empfunden.

6.3.2 Frage: Was sind mögliche Ursachen für das herausfordernde Verhalten eines Kindes im Unterricht?

Als mögliche Ursache für das herausfordernde Verhalten wird vor allem eine schwierige Familiensituation gesehen. Am zweitmeisten wird die Erziehung als möglicher Grund für das Verhalten des Kindes genannt. Die Antworten aller Befragten lagen jeweils nahe beieinander, die Standardabweichung betrug bei keinem Item mehr als 0.57.

Abbildung 14: Diagramm zu den möglichen Ursachen des herausfordernden Verhaltens

Tabelle 5: Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm mögliche Ursachen.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
Eine schwierige Familiensituation	3.6	0.49
Die Erziehung	3.4	0.53
Soziales Umfeld / Peers	3.2	0.54
Klassenführung der Lehrperson	3.1	0.44
Der Charakter des Kindes	3.0	0.55
Die Gestaltung des Unterrichtes	2.9	0.57
Die Anforderungen der Schule	2.9	0.52

Das nachfolgende Diagramm zeigt auf, wie gering die Abweichungen zwischen den beiden Berufsgruppen SHP und RLP ausfallen. Einzig der Einfluss des sozialen Umfeldes, der Peers in der Schule, scheint nicht so eindeutig zu sein. SHP schätzen ihn höher ein als RLP.

Abbildung 15: Diagramm zu den möglichen Ursachen des herausfordernden Verhaltens. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP.

6.3.3 Frage: Finden Sie es wichtig, die Gründe für das herausfordernde Verhalten zu kennen?

Ausnahmslos von allen Befragten wurde es als wichtig eingeschätzt, die Gründe für das herausfordernde Verhalten zu kennen. Folgende Möglichkeiten wurden genannt, um die Gründe herauszufinden: Häufig genannte Möglichkeiten werden oben, weniger genannte Möglichkeiten unten aufgeführt.

- Gespräch mit den Eltern
- Gespräch mit dem Kind
- Austausch mit anderen Lehr- und Fachpersonen (Intervision)
- Beobachtung des Verhaltens
- Diagnostik (durch SHP, SPD, KJPD)
- Klassengespräche, Klassenrat
- Sich in das Kind hineindenken, Empathie

6.3.4 Frage: Wenn Sie die Gründe kennen, haben diese Einfluss auf die Planung und die Durchführung Ihres Unterrichtes?

Für 34 Teilnehmer, also den grössten Teil der Befragten, haben diese Gründe einen Einfluss auf die Planung und Durchführung des Unterrichtes. Drei Teilnehmer beantworteten die Frage mit nein, vier sind sich nicht sicher oder bejahen die Frage nur teilweise. Ihre Antwort lautete deshalb „weiss ich nicht“. Die Anpassungen werden meist auf der inhaltlichen und organisatorischen Ebene vorgenommen. Zudem können sie individuell auf das Kind abgestimmt sein oder sie gelten für die ganze Klasse. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Anpassungen von den Lehrpersonen auf Ebene Planung und Unterricht vorgenommen werden, um die Situation rund um das herausfordernde Verhalten zu verbessern.

Tabelle 6: Anpassungen auf Ebene Planung und Unterricht.

inhaltlich		organisatorisch	
individuell	ganze Klasse	individuell	ganze Klasse
individuelle Arbeitsblätter	motivierende Inhalte	zusätzliche Anweisungen	klare Anweisungen
individuelle Lernziele	Projekt z.B. Theater	Belohnungssystem	Belohnungssystem
Ideen des Kindes aufnehmen, einbauen	Ideen der Kinder aufnehmen und einbauen	spezieller Sitzplatz	stärkere Rhythmisierung
	Bewegungssequenzen und Pausen einplanen	Begleitung durch Nähe und Feedback	verschiedene Lehr- und Sozialformen

Weiter genannt, aber nicht in der Tabelle aufgeführt, wurden Verständnis und Rücksicht dem Kind gegenüber, welches sich durch das Kennen der Gründe einstellt. Einzelne Teilnehmer beschrieben, dass sie dadurch ruhiger und gelassener dem Kind begegnen können.

Abbildung 16: Wichtigkeit die Gründe zu kennen.

Abbildung 17: Einfluss auf die Planung und Durchführung des Unterrichtes.

6.4 Interventionen

Aus der Theorie wird ersichtlich, dass es unterschiedliche Ebenen und Möglichkeiten gibt, auf herausforderndes Verhalten zu reagieren. Die Interventionsmöglichkeiten wurden deshalb durch die folgenden Fragen bezüglich Wirksamkeit und die konkrete Anwendung im Unterricht genauer untersucht.

6.4.1 Frage: Was sind für Sie mögliche Interventionen bei herausforderndem Verhalten in der Schule.

Die verschiedenen Interventionen wurden durch die Probanden auf ihre Wirksamkeit hin beurteilt.

Am häufigsten genannt wurde das Gespräch mit dem Kind. Diese Antwort wurde mit einer Standardabweichung von 0.47 auch am einheitlichsten beantwortet.

Deutlich weniger wirksam wurden die beiden disziplinarischen Interventionsmöglichkeiten Strichliste und Arrest eingestuft.

Abbildung 18: Diagramm zur Wirksamkeit der verschiedenen Interventionen.

Tabelle 7: Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm Wirksamkeit der verschiedenen Interventionen.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
Gespräch mit dem Kind	3.7	0.47
Eine Ich-Botschaft senden	3.2	0.69
Unterricht interessant gestalten	3.1	0.78
Nonverbale Reaktion durch Mimik und Gestik	3.1	0.75
Mit Humor reagieren	3.0	0.81
Belohnungssystem	3.0	0.73
Verzögerte Intervention	2.8	0.71
Kind direkt, namentlich ansprechen und ermahnen	2.8	0.79
Logische Massnahmen	2.7	0.87
Bewusstes Ignorieren des herausfordernden Verhaltens	2.7	0.69
Strichliste, Einträge ins Klassenbuch	2.1	0.68
Arrest / Nachsitzen	1.9	0.72

Abbildung 19: Diagramm zur Wirksamkeit der verschiedenen Interventionen. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP.

Zwischen den beiden Berufsgruppen SHP und RLP zeigen sich teilweise deutliche Unterschiede.

Beispielsweise schätzen Heilpädagogen die Wirkung von nonverbaler Reaktion, Belohnungssystem und dem direkten Ansprechen des Kindes deutlich höher ein. Auch Einträge in die Strichliste oder das Klassenbuch werden von den Heilpädagogen als wirksamer betrachtet.

Andererseits stufen die Regellehrpersonen im Gegensatz zu den Heilpädagogen das bewusste Ignorieren des herausfordernden Verhaltens als recht wirksam ein.

Es wird ersichtlich, dass SHP die Wirksamkeit von Interventionen grundsätzlich höher einschätzen als die RLP.

6.4.2 Frage: Welche Interventionen werden konkret im Unterricht angewendet.

Mit dieser offenen Frage wurden die Interventionen erfasst, welche wirklich auf der Unterstufe angewendet werden. Das Diagramm zeigt die Antworten in Bezug auf die Gesamtheit aller 41 Befragten. Die einzelnen Zahlen zeigen die Nennungen innerhalb der Berufsgruppen.

Mit 36 Nennungen steht klar das Gespräch mit dem Kind an erster Stelle. Auch häufig genannt, mit insgesamt mehr als 15 Nennungen sind das Belohnungssystem, die nonverbale Reaktion, das Kind direkt ansprechen und eine Ich-Botschaft senden.

Strichlisten werden auf der Unterstufe kaum geführt. Arrest wurde nur gerade von einer Person als Intervention genannt.

Abbildung 20: Diagramm zu den angewendeten Interventionen auf der Unterstufe.

6.4.3 Frage: Haben Sie selber schon erlebt, dass eine Intervention nicht wirksam war?

Alle Befragten haben bereits erlebt, dass Interventionen nicht erfolgreich waren.

Abbildung 21: Diagramm zur Frage, ob bereits erlebt wurde, dass eine Intervention nicht wirksam war.

6.4.4 Frage: Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Wenn Interventionen nicht wirken, fühlen sich Regellehrpersonen und Heilpädagogen oft machtlos und genervt. Beide Antwortmöglichkeiten sind mit über 25 von 41 möglichen Nennungen sehr häufig genannt. Nicht als Antwortmöglichkeit, aber doch dreimal notiert wurde „gefordert“. Diese Antwort wurde im Diagramm auch berücksichtigt.

Abbildung 22: Diagramm zu den eigenen Gefühlen, wenn Interventionen nicht wirksam sind.

6.5 Wertschätzende Beziehung

Mit den Fragen zur wertschätzenden Beziehung wurde dem Kern der Forschungsfrage auf den Grund gegangen. Wichtigkeit und Merkmale einer wertschätzenden Beziehung wurden erfragt, Strukturen innerhalb des Unterrichts, die den Beziehungsaufbau fördern, herausgearbeitet. Der Fokus lag wieder auf den Interventionen; diesmal aber in Bezug zur wertschätzenden Beziehung.

6.5.1 Ist es wichtig, zu einem Schüler, einer Schülerin eine wertschätzende Beziehung aufzubauen.

40 der insgesamt 41 Teilnehmer des Fragebogens finden es sehr wichtig, zu einem Schulkind eine wertschätzende Beziehung aufzubauen und zu erhalten.

Abbildung 23: Diagramm zur Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung.

6.5.2 Begründung der Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung zu einem Schulkind

Folgende Aussagen begründen die Wichtigkeit der wertschätzenden Beziehung zu einem Schulkind:

- Eine wertschätzende Beziehung ist nötig, damit ein Kind lernbereit ist und sich auf Inhalte einlässt.
- Wir haben eine Vorbildfunktion. Wertschätzung unsererseits wirkt sich positiv auf das Verhalten der Kinder uns gegenüber, aber auch unter den Kindern, aus.
- Eine wertschätzende Beziehung lässt Vertrauen wachsen, was wiederum Türöffner für Verhaltensänderung ist.
- Eine wertschätzende Beziehung ist grundsätzlich Basis für eine gelingende Zusammenarbeit.
- Keine Erziehung ohne Beziehung!

6.5.3 Frage: Was sind für Sie Merkmale einer wertschätzenden Beziehung von Ihnen als Lehrperson eines Schülers, einer Schülerin?

Alle aufgeführten Merkmale wurden als sehr wichtig eingeschätzt. Besonders wichtig, wurde das Vertrauen und auch die Empathie gegenüber dem Kind eingeschätzt. Weniger stark wurde die Aufmerksamkeit, die dem Kind entgegengebracht wird, als Merkmal einer wertschätzenden Beziehung gewichtet. Innerhalb der Items und auch der Berufsgruppen war die Streuung klein.

Abbildung 24: Diagramm zu den Merkmalen einer wertschätzenden Beziehung.

Tabelle 8: Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm Merkmale einer wertschätzenden Beziehung.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
Vertrauen	3.8	0.44
Empathie	3.8	0.40
Wohlwollen	3.7	0.45
Akzeptanz	3.7	0.52
Ehrlichkeit	3.6	0.58
Interesse	3.6	0.50
Aufmerksamkeit	3.3	0.52

6.5.4 Frage: Welche Strukturen innerhalb des Unterrichts helfen Ihnen zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen?

Alle Antwortmöglichkeiten wurden als hilfreich für den Beziehungsaufbau bewertet. Keine der Strukturen sticht besonders heraus.

Abbildung 25: Diagramm zu hilfreichen Strukturen im Unterricht für den Aufbau einer wertschätzenden Beziehung.

Tabelle 9: Mittelwert und Standardabweichung: Diagramm „hilfreiche Strukturen für den Aufbau einer wertschätzenden Beziehung“.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
Exkursionen / besondere Schulanlässe	3.1	0.75
Morgenkreis	3.1	0.71
Klassenrat	3.0	0.79
Austausch mit Lehrerkollegen	3.0	0.72

Abbildung 27: Diagramm zu hilfreichen Strukturen im Unterricht für den Aufbau einer wertschätzenden Beziehung. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP.

Der Austausch mit Lehrerkollegen, der Klassenrat und besondere Schulanlässe werden von den Regellehrpersonen hilfreicher eingeschätzt als von den Heilpädagogen. Dem gegenüber gewichten die Heilpädagogen den Morgenkreis als besonders wertvoll.

6.5.5 Frage: Welche Interventionen gefährden den Aufbau und die Erhaltung einer wertschätzenden Beziehung zum Kind nicht?

Die unter Punkt 6.4.1 nach Wichtigkeit bewerteten Interventionen wurden hier neu beurteilt. Nun ging es darum, welche Interventionen die wertschätzende Beziehung zum Kind möglichst nicht gefährden. Es sind die gleichen Interventionen auf den oberen Rängen zu finden, wie bei der Beurteilung der Wirksamkeit. Die beiden Items Strichliste und Arrest, erscheinen erneut deutlich am Schluss. Sie werden damit als beziehungsgefährdend und kaum wirksam eingeschätzt.

Besonders auseinander gehen die Antworten bei der Interventionsmöglichkeit „Logische Massnahme“. Die Standardabweichung liegt bei 1.45. RLP haben weniger Bedenken bezüglich dieser Intervention als SHP. Dafür sprechen sich die SHP für das Belohnungssystem als unbedenkliche Intervention aus, was wiederum die RLP eher nicht so einschätzen.

Abbildung 28: Diagramm zu der Frage nach Interventionen, welche die wertschätzende Beziehung nicht gefährden.

Tabelle 10: Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm Interventionen, welche die wertschätzende Beziehung nicht gefährden.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
Gespräch mit dem Kind	3.9	0.26
Unterricht interessant gestalten	3.9	0.42
Eine Ich-Botschaft senden	3.5	0.55
Belohnungssystem	3.5	0.63
Mit Humor reagieren	3.5	0.67
Nonverbale Reaktion durch Mimik und Gestik	3.2	0.73
Verzögerte Intervention	3.2	0.76
Logische Massnahmen	3.0	1.45
Bewusstes Ignorieren des herausfordernden Verhaltens	2.9	0.73
Kind direkt, namentlich ansprechen und ermahnen	2.9	0.72
Strichliste, Einträge ins Klassenbuch	2.2	0.63
Arrest / Nachsitzen	2.0	0.77

Abbildung 29: Diagramm zu der Frage nach Interventionen, welche die wertschätzende Beziehung nicht gefährden. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP.

6.6 Haltungen und Einstellungen

In der Literatur lassen sich verschiedene Haltungen bezüglich der Erziehung und Einstellung im Umgang mit schwierigen Kindern finden. Die Frage lautet: Gibt es Haltungen und Einstellungen, die helfen einen gelingenden Umgang zu Kindern mit herausforderndem Verhalten zu gestalten? Die Teilnehmer des Fragebogens wurden aufgefordert, verschiedene Grundhaltungen zu bewerten. Sie sollten einschätzen, wie hilfreich diese Haltungen sind.

6.6.1 Frage: Welche Grundhaltung und Einstellung von Ihnen hilft zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen?

Alle aufgeführten Grundhaltungen und Einstellungen werden von den Teilnehmenden als hilfreich bis sehr hilfreich eingeschätzt. Wobei eine Grundhaltung etwas höher als die anderen bewertet wurde:

„Das Kind ist grundsätzlich in Ordnung, jedoch kann seine Verhaltensweise nicht in Ordnung sein.“

Abbildung 30: Diagramm zur Frage nach hilfreichen Grundhaltungen und Einstellungen.

Tabelle 11: Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm hilfreiche Grundhaltungen und Einstellungen.

Antwortmöglichkeiten	Mittelwert	Standardabweichung
"Das Kind ist grundsätzlich in Ordnung, jedoch kann seine Verhaltensweise nicht in Ordnung sein."	3.6	0.62
"Ich nehme Konflikte nicht persönlich."	3.4	0.58
"Wenn es mir gut geht, bin ich im Unterricht belastbarer und ich empfinde die Schüler und Schülerinnen weniger schnell als herausfordernd in ihrem Verhalten."	3.4	0.73
"Wenn ich Konflikte mit dem Kind möglichst rasch klären, gelingt es mir besser eine wertschätzende Beziehung zu erhalten."	3.3	0.57

7 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert.

7.1.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Tatsache, dass über 50% der Befragten mehr als 15 Jahre Berufserfahrung haben, lässt auf Ergebnisse schliessen, die einer erfahrenen und erprobten Praxis entspringen. Dass nur 4 Männer an der Erhebung teilgenommen haben, ist wenig überraschend, da auf der Unterstufe nach wie vor sehr wenige Männer arbeiten. Die Daten stammen grundsätzlich aus einer heterogenen Gruppe von Probanden. Dies lässt zu, dass von den Ergebnissen auf die Gesamtheit aller Unterstufen Lehrpersonen im Bezirk Thal-Gäu geschlossen werden kann.

Im weiteren Verlauf werden oft die beiden Berufsgruppen der Regellehrpersonen und Heilpädagogen miteinander verglichen. Dabei wird von der Ausbildung ausgegangen, welche die Person gemacht hat. Bei der Befragung gaben 41 % an, dass sie eine Grundausbildung für den Lehrberuf abgeschlossen haben. 59% aller Befragten absolvierten eine Zusatzausbildung im Bereich Heilpädagogik. Die beiden Gruppen sind ähnlich gross, so dass Vergleiche gezogen werden können.

7.1.2 Soziale Kompetenzen

Als besonders wichtige Kompetenz wird „zuhören“ bewertet. Regellehrpersonen wie Heilpädagogen sind sich in diesem Punkt sehr einig. Es fällt auf, dass die drei Punkte, welche als besonders wichtig eingeschätzt werden, mehr mit dem Verhalten des Kindes zu tun haben als auf sich selber bezogen:

- zuhören
- sich für sein Handeln verantwortlich fühlen
- sich an abgesprochene Regeln halten

Erst danach werden die Kompetenzen, die in Bezug zu den Mitmenschen des Kindes stehen, genannt:

- mitfühlen
- andere akzeptieren wie sie sind
- Konflikte gewaltfrei lösen
- anderen helfen

Uneinigkeit herrscht zwischen den beiden Berufsgruppen darüber, ob sich ein Kind anpassen können muss. Regellehrpersonen gewichten diese Kompetenz am wenigsten stark, während SHP diese Kompetenz als relevanter einschätzen. Ein möglicher Grund könnte das Unterrichtssetting der jeweiligen Berufsgruppe sein. Für Regellehrpersonen ist es einfacher, wenn Kinder ihre Konflikte selbständig und gewaltfrei lösen können sowie einander helfen. Diese Kompetenzen wirken sich direkt auf das Arbeitsklima der Klasse aus. Den Heilpädagogen wiederum sind grundsätzliche Haltungen den Mitmenschen gegenüber, wie Akzeptanz und Anpassungsfähigkeit, wichtiger. Sie arbeiten zudem eher in kleineren Gruppen oder mit der RLP im Teamteaching, was einen effizienteren Umgang mit Konfliktsituationen zulässt.

7.1.3 Herausforderndes Verhalten

Wutausbrüche wurden von beiden Berufsgruppen mit 3.5 als herausfordernd bis sehr herausfordernd bewertet. Wobei RLP dies deutlicher hervorheben als SHP. Es fällt auf, dass Regellehrpersonen fast alle aufgeführten Verhaltensweisen herausfordernder gewichteten als die Heilpädagogen. Dies könnte einerseits mit dem zusätzlichen Wissen, welches Heilpädagogen mitbringen, zu tun haben, andererseits mit den unterschiedlichen Settings in den beiden Berufsgruppen. SHP unterrichten oft in Kleingruppen oder sogar einzeln mit dem Kind. Dies lässt flexiblere Interventionen und Reaktionen zu.

Unordentlichkeit wird von beiden Berufsgruppen mit weniger als 2.0 kaum als Herausforderung wahrgenommen. Dieses Verhalten tangiert den Unterricht auch weniger direkt, als andere Verhaltensweisen. Unordnung kann später aufgeräumt werden, ein Wutausbruch kann durch die Lehrperson nicht auf später verschoben werden.

Spannend zu sehen war, dass „zuhören“ einerseits als wichtigste soziale Kompetenz gewertet wurde, während „nicht zuhören“ in der Kategorie des herausfordernden Verhaltens als nicht sehr herausfordernd genannt wurde.

Mögliche Ursachen für das herausfordernde Verhalten in der Schule werden vor allem in der Familiensituation des Kindes, der Erziehung durch die Eltern und dem sozialen Umfeld, gesehen. Erst an vierter Stelle folgt die Klassenführung der Lehrperson und noch später die Gestaltung des Unterrichts und die Anforderungen der Schule.

Auch in der Literatur wird eine nicht gelungene Beziehung zwischen Eltern und Kind als möglicher Grund für herausforderndes Verhalten in der Schule beschrieben: Das herausfordernde Verhalten eines Kindes kann ein Versuch sein, eine symbiotische Beziehung herzustellen. Grund dafür ist oft eine nicht gelungene Symbiose von den Eltern zum Kind. Dies kann beispielsweise eine Vernachlässigung oder Überbehütung sein (vgl. Klein & Kret, 2001, S. 17).

Auf der Unterstufe scheint das Interesse für die möglichen Gründe des herausfordernden Verhaltens gross zu sein. Erfreulicherweise hat die Kenntnis der Gründe auch Einfluss auf die Unterrichtsplanungs- und Durchführung. Bevor diagnostische Abklärungsverfahren eingesetzt werden, bemühen sich die Lehrpersonen in Gesprächen mehr über die Gründe zu erfahren. Die Anpassungen auf Ebene Planung und Durchführung des Unterrichts scheinen individuell auf das Kind, die Klasse und die Situation angepasst zu werden. Die befragten Lehrpersonen verfügen über verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf dieser Ebene und setzen diese auch ein.

7.1.4 Interventionen

Die angewendeten Interventionen auf der Unterstufe finden vor allem auf der Beziehungs- oder Unterrichtsebene statt. Interventionen auf der Disziplin-Managementebene werden kaum angewendet. Strichliste, Einträge ins Klassenbuch und Arrest werden von den Unterstufenlehrpersonen auch nicht als wirksam eingeschätzt. Interessant ist die Tatsache, dass SHP die Strichliste oder Einträge ins Klassenbuch, das Kind direkt ansprechen und ermahnen in der Wirksamkeit höher einstufen als die RLP. Auch wird das Belohnungssystem von den SHP als wirksamer eingeschätzt. Dies kann mit der individuellen Erfahrung der Befragten zu tun haben. Wenn eine Strichliste oder ein Belohnungssystem individuell mit dem Kind besprochen und geführt wird, kann dies wirksamer sein als wenn die Massnahme für die ganze Klasse gilt und alle Kinder mit den gleichen Massstäben gemessen werden.

Zudem könnte das Belohnungssystem von den RLP kritisch betrachtet werden, wenn nur einzelne Kinder mit diesem System eine Belohnung erfahren, da dies vor der Klasse begründet werden muss. Humor ist eine umstrittene Interventionsmöglichkeit. Da wird es auf die herausfordernde Verhaltensweise ankommen, ob Humor überhaupt eingesetzt werden kann. Zudem hat es mit der eigenen Haltung gegenüber Humor zu tun. Interventionen müssen echt sein, d.h. Humor kann nur wirken, wenn man auch in anderen Situationen Humor beweist.

Relativ schlecht kommt die logische Massnahme weg. Sie wird wohl dem Arrest und der Bestrafung gleichgesetzt. Besonders zur Frage, welche Interventionen die Beziehung nicht gefährden, ist die Streuung der Antworten mit 1.45 sehr gross.

Sicher gibt es auch milde Massnahmen innerhalb dieser Kategorie, die öfter angewendet werden. Ein Beispiel wäre, dass ein Kind, das einem anderen Kind das Znüni wegwirft, am nächsten Tag ein Znüni für dieses Kind mitbringen muss. Oder wenn ein anderes Kind beschimpft wird, muss diesem Kind eine Entschuldigung geschrieben werden.

Möglicherweise hat das aufgeführte Beispiel im Fragebogen die Antworten beeinflusst.

Spannend ist der Vergleich mit dem Diagramm unter 6.5.5.

Die Lehrpersonen schätzen die Interventionen, welche sie selber anwenden und als wirksam empfinden, als nicht gefährdend für eine wertschätzende Beziehung ein.

Vergleich der Antworten aus den beiden Diagrammen:

Tabelle 12: Vergleich der beiden Diagramme 6.4.1 und 6.5.5

Wirksame Interventionen:	Nicht beziehungsgefährdende Interventionen:
1. Gespräch mit dem Kind	1. Gespräch mit dem Kind
2. Eine Ich-Botschaft senden	2. Unterricht interessant gestalten
3. Unterricht interessant gestalten	3. Eine Ich-Botschaft gestalten
4. Nonverbale Reaktion durch Mimik und Gestik	4. Belohnungssystem
5. Mit Humor reagieren	5. Mit Humor reagieren
6. Belohnungssystem	6. Nonverbale Reaktion durch Mimik und Gestik
7. Verzögerte Intervention	7. Verzögerte Intervention
8. Kind direkt, namentlich ansprechen und ermahnen	8. Logische Massnahme
9. Logische Massnahme	9. Bewusstes Ignorieren
10. Bewusstes Ignorieren des herausfordernden Verhaltens	10. Kind direkt, namentlich ansprechen
11. Strichliste, Einträge ins Klassenbuch	11. Strichliste, Einträge ins Klassenbuch
12. Arrest / Nachsitzen	12. Arrest / Nachsitzen

Wie wichtig es ist, Interventionen zu finden, welche auf Dauer wirksam sind, zeigen die Antworten wie sich die Lehrpersonen fühlen, wenn Interventionen nicht wirksam sind. Sie fühlen sich genervt und machtlos. Wenn sich dieses Gefühl manifestiert, wird es nur schwer möglich sein, eine wertschätzende Beziehung aufzubauen oder zu erhalten.

Unterstützung könnte in einer solchen Situation die Heilpädagogin bieten. Indem sie der Regellehrperson den Rücken stärkt und dank ihrem Fachwissen gemeinsam mit der Lehrperson neue Handlungsmöglichkeiten entwickelt.

Auch Fallbesprechungen im Team und Intervision sind mögliche Hilfen.

7.1.5 Wertschätzende Beziehung

Der Aufbau und Erhalt einer wertschätzenden Beziehung wird, durch die eingegangenen Ergebnisse der Erhebung auf der Unterstufe, als sehr wichtig beschrieben. Als Begründung werden differenzierte Aussagen gemacht, die alle darauf abzielen, dass die wertschätzende Beziehung die Basis für die Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Schüler und das Lernen des Kindes ist.

Nur auf der Basis einer stabilen und vertrauensvollen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler kann die Schule ihre Aufgaben erfüllen (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S.15).

Als Merkmale werden diejenigen genannt, welche auch in der Literatur und im Alltag als Schlagworte für Wertschätzung fallen: Vertrauen, Empathie, Wohlwollen, Akzeptanz, Ehrlichkeit, Interesse und Aufmerksamkeit. Dabei werden alle Aspekte als wichtig bis sehr wichtig eingestuft.

Zur Frage nach den hilfreichen Strukturen für den Beziehungsaufbau wurden alle Antwortmöglichkeiten als fördernd eingestuft. Besonders nützlich scheinen Exkursionen oder besondere Schulanlässe zu sein.

Ausflüge, Projekte und Feste in regelmässigen Abständen einzubauen, wäre also für den Beziehungsaufbau und das Klassenklima von Bedeutung.

Regellehrpersonen empfinden den Austausch mit Lehrerkollegen zusätzlich als hilfreiches Gefäss im Schulalltag. Sie gewichten dies stärker als SHP. Dies könnte damit zusammenhängen, dass SHP oft die beratende Funktion innehat, wobei die RLP von der Erfahrung und dem Wissen der SHP profitieren können.

7.1.6 Haltungen und Einstellungen

Alle im Fragebogen beschriebenen Haltungen wurden als hilfreich für die tägliche Interaktion mit Kindern bewertet. Denn eine positive Grundhaltung dem Kind gegenüber dient dem Beziehungsaufbau.

Wenn dem Kind keine böse Absicht unterstellt wird, es grundsätzlich als liebenswert angesehen wird und Konflikte nicht persönlich genommen werden, kann dies entlastend auf gespannte Interaktionen wirken.

Diese Einschätzung der Teilnehmenden Lehrpersonen entspricht der integrativen Pädagogik von Kenessey-Szuhányi (Kenessey-Szuhányi, 2008).

7.2 Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Forschungsfragen

Hier werden die Hypothesen überprüft und die Fragen der Forschungsarbeit so weit wie möglich beantwortet.

Unterfrage 1:

Welche Merkmale einer wertschätzenden Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler werden von Regellehrpersonen und Heilpädagogen der 1./2. Klasse genannt?

Alle im Fragebogen aufgeführten Merkmale wurden von den Lehrpersonen als wichtige Aspekte einer wertschätzenden Beziehung bewertet. Es sind dies: Vertrauen, Empathie, Wohlwollen, Akzeptanz, Ehrlichkeit, Interesse und Aufmerksamkeit. Wobei die Aufmerksamkeit als weniger wichtig eingestuft wurde. Diese benannten Merkmale einer wertschätzenden Beziehung decken sich mit den beschriebenen Aspekten aus der Literatur.

Hypothese:

Die Merkmale einer wertschätzenden Beziehung werden von Lehrperson zu Lehrperson unterschiedlich eingeschätzt, sind somit sehr individuell.

Die einzelnen Merkmale werden von den Lehrpersonen zwar unterschiedlich gewichtet, die Abweichungen sind aber gering.

Unterfrage 2:

Welche Grundhaltung seitens der Lehrperson beeinflusst die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler positiv?

„Das Kind ist grundsätzlich in Ordnung, jedoch kann seine Verhaltensweise nicht in Ordnung sein“ wurde mit 3.6 Punkten von den Befragten als Grundhaltung eingeschätzt, die sich besonders positiv auf die Beziehung zum Schüler auswirkt. Diese Haltung wird auch von Klein und Krey (Klein & Krey, 2001), sowie Kenessey-Szuhányi (Kenessey-Szuhányi, 2008) in der Literatur als förderlich für die Beziehungsgestaltung zu den Schulkindern genannt.

Hypothese:

Die Haltung, dass jedes Kind grundsätzlich freundlich und liebenswert ist und sich nicht in böser Absicht uns gegenüber herausfordernd verhält, dient der positiven Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schüler.

Die befragten Lehrpersonen schätzen die oben genannte Haltung als hilfreich für die Beziehungsgestaltung ein.

Unterfrage 3:

Welche Interventionsmöglichkeiten werden von den Lehrpersonen bei herausforderndem Verhalten der Kinder angewendet?

Von den Befragten werden vor allem Interventionen auf der Beziehungsebene angewendet.

Folgende Interventionen wurden im Fragebogen mit mehr als 15 Nennungen erhoben:

- Gespräch mit dem Kind
- Belohnungssystem
- nonverbale Reaktion durch Mimik und Gestik
- Kind direkt, namentlich ansprechen und ermahnen
- eine Ich-Botschaft senden

Hypothese:

Oft werden im Alltag Interventionsmöglichkeiten disziplinarischer Art angewendet. Diese sind aber wenig erfolgreich und gefährden die wertschätzende Beziehung.

Diese Hypothese wurde durch die Erhebung widerlegt.

Es werden meist Interventionen auf der Beziehungsebene durchgeführt.

Unterfrage 4:

Welche Interventionen können Lehrpersonen bei Kindern mit herausforderndem Verhalten anwenden ohne eine wertschätzende Beziehung zu gefährden?

Folgende Interventionen wurden von den Befragten als nicht gefährdend für eine wertschätzende Beziehung genannt (aufgeführt werden die Interventionen, welche mehr als 3.3 Punkte erreichten):

- Gespräch mit dem Kind
- Unterricht interessant gestalten
- eine Ich-Botschaft senden
- Belohnungssystem
- mit Humor reagieren

Diese Interventionen finden auf der Beziehungsebene statt. Auf der Ebene des Unterrichts hilft die interessante Gestaltung des Unterrichts, herausforderndes Verhalten zu vermeiden.

Hypothese:

Interventionen auf der Beziehungsebene sind am wirkungsvollsten und gefährden die wertschätzende Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler nicht.

Diese Hypothese wurde durch die Erhebung bestätigt. Zusätzlich zu Interventionen auf der Beziehungsebene kommt eine auf Ebene des Unterrichts, welche bereits in der Planung berücksichtigt werden sollte.

Hauptfrage

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Regellehrpersonen und schulische Heilpädagogen, um zu Kindern mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen und zu erhalten?

Nachfolgend sind Handlungsmöglichkeiten beschrieben, welche sich anbieten, um zu Kindern mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufbauen zu können. Sie wurden aus den Daten der Erhebung und den Erkenntnissen aus der Literatur herausgearbeitet.

- Eine positive Grundhaltung dem Kind gegenüber ist Voraussetzung, um überhaupt eine Beziehung aufbauen zu können.
- Positive Interaktionserfahrungen tragen dazu bei, dass die Beziehung vertieft werden kann. Dazu sind spezielle Unterrichtsgefässe wie Exkursionen, Projekte, besondere Schulanlässe, der Morgenkreis und auch der Klassenrat dienlich. Es geht darum, dass man einander kennenlernen kann und gemeinsame, positive Erlebnisse teilen kann.
- Die Interventionen sollten auf der Beziehungs- oder Unterrichtsebene stattfinden. Wenn Interaktionen nicht gelingen, kann es sehr sinnvoll sein, sich mit Lehrerkollegen auszutauschen. Dies ist beispielsweise im Rahmen von Q-Gruppen gut und strukturiert möglich.
- Die direkte Zusammenarbeit mit Kind und Eltern können eine positive Verhaltensänderung beeinflussen. Gespräche mit dem Kind und/oder den Eltern sind dazu nötig. Dies umso mehr, da die Ursachen von den Lehrpersonen oft in der Familie vermutet werden.
- Mögliche Gründe und Ursachen sollten Anpassungen für die Planung und Durchführung des Unterrichts zur Folge haben.
- Das eigene Handeln sollte regelmässig reflektiert und wenn nötig angepasst werden.

Hypothese:

Die Handlungsmöglichkeiten sind sehr verschieden. Sie zielen aber immer auf die direkte Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler ab.

Die Ergebnisse aus der Befragung und der Literatur bestätigen diese Hypothese.

Die Handlungsmöglichkeiten sind vielfältig und zielen meist auf die direkte Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler ab. Dazu kommen aber auch die Ebenen Lehrperson, Unterricht und Umwelt.

Die Haltung der Lehrperson gegenüber dem Kind ist von Bedeutung. Die Lehrperson benötigt auch die Kompetenz, sich selber kritisch reflektieren zu können.

Die Planung und Durchführung des Unterrichtes, sowie möglicher Interventionen sind wichtig.

Die Umwelt, besonders die Eltern, müssen miteinbezogen werden.

7.3 Empfehlungen für die Praxis

Die Beantwortung der Hauptfrage beinhaltet gleichzeitig die Empfehlungen für die Praxis.

Die Handlungsmöglichkeiten liegen demnach auf verschiedenen Ebenen:

- Ebene Lehrperson:
Die Lehrperson soll dem Kind mit einer positiven Grundhaltung begegnen, ihr Handeln regelmässig und kritisch reflektieren und wenn nötig anpassen.
Das Verhalten der Lehrperson hat Vorbildcharakter für die Kinder. Sie verhält sich so, wie sie es sich von den Kindern erhofft.
- Ebene Unterricht:
Planung und Durchführung des Unterrichts sollen auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sein. Dabei ist die Entwicklung der sozialen Kompetenzen zu berücksichtigen.
- Ebene Interaktion:
Es sollen Gefässe für den positiven Beziehungsaufbau eingeplant und umgesetzt werden. Dem Aufbau der Beziehung muss Zeit eingeräumt werden. Besonders geeignet sind Gespräche in der Gruppe und mit dem einzelnen Kind.
Interventionen sollen überlegt und nicht beziehungsgefährdend sein. Dabei macht es Sinn, die Interventionen individuell auf das Kind abzustimmen.
- Ebene Umwelt / System:
Im Umgang mit dem einzelnen Kind ist es wichtig, das System rundherum zu kennen. In der Umwelt des Kindes können auch Gründe für das herausfordernde Verhalten zu finden sein. Gespräche mit dem Kind, aber auch mit den Eltern sind deshalb von grosser Wichtigkeit. Diese sollen aber nicht anprangernd sondern konstruktiv und zielführend von der Lehrperson geleitet sein.

Zusätzlich zu diesen Empfehlungen würde es sich lohnen, das Thema „Umgang mit herausforderndem Verhalten“ und „der Nutzen einer wertschätzenden Beziehung im Schulalltag“ im eigenen Lehrerteam zu besprechen. Für die einzelne Lehrperson würde es einfacher werden, über dieses Thema zu sprechen, wenn das Team gemeinsam am gleichen Strang zieht, gleiche Haltungen vertritt.

Die SHP kann zur Diskussion im Team anregen und in der direkten Zusammenarbeit mit der RLP das Thema ansprechen. Weiter kann sie wertvolles Wissen und Tipps weitergeben. Dabei ist wichtig, dass sie sich nicht als allwissend hinstellt, sondern der Regellehrperson stärkend zur Seite steht.

7.3.1 Weitere Schritte

Die gewonnen Erkenntnisse werden den teilnehmenden Schulen zur Verfügung gestellt.

Sie werden in zusammengefasster Form per Mail zugesandt. Es liegt im Ermessen der Schulleitungen, ob und wie die Ergebnisse an die Lehrpersonen weitergegeben werden.

Möglicherweise wird eine weitere Erhebung auf der Mittel- oder Oberstufe durchgeführt.

Es wäre äusserst spannend, die neuen, so gewonnen Daten mit den bestehenden zu vergleichen und allenfalls Unterschiede herauszuarbeiten und zu beleuchten.

7.4 Weiterführende Fragen

Folgende Fragen wären zur weiteren Vertiefung des Themas und weiterführenden Untersuchung interessant. Sie ergaben sich während der Forschungsarbeit.

- Wie würde die Erhebung auf der Mittel- oder der Oberstufe ausfallen?
Wird die Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung gleich eingeschätzt?
Finden Interventionen auch meist auf der Beziehungsebene statt?
Wird den individuellen Bedürfnissen auch auf dieser Stufe Rechnung getragen?
- Stimmt die Einschätzung der Lehrpersonen im Fragebogen mit denen der Kinder, Eltern oder Schulleitungen überein?
Qualitative Erhebungen könnten dies näher beleuchten.
- Was kann sich auch noch positiv auf die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schüler mit herausforderndem Verhalten auswirken?
Mögliche Aspekte für die weitere Untersuchung wären:
 - Die Zusammenarbeit mit den Eltern
 - Die Zusammenarbeit mit Fachstellen (SPD, KJPD)
 - Die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin
 - Die Funktion der Schulleitung im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Kindern an der Schule
 - Der Nutzen aus der Arbeit in der Q-Gruppe
- Gibt es Beispiele von Schulen, wo es besonders gut gelingt, Kinder mit herausforderndem Verhalten in der Regelschule zu integrieren? Was machen diese Schulen anders, was machen sie besonders gut?

8 Evaluation des Forschungsvorgehens

An dieser Stelle folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem gewählten forschungsmethodischen Vorgehen. Stärken aber auch Schwächen werden angesprochen und Verbesserungsvorschläge gemacht.

Hinsichtlich der Fragestellung war die Erhebung mittels Fragebogen geeignet. So konnten viele Informationen und Daten zum Thema gesammelt werden. Die Interviews vor der Erstellung des Fragebogens durchzuführen, erwies sich als sinnvoll. Wichtige Aspekte zum Thema konnten zu den Erkenntnissen aus der Theorie dazugewonnen werden und flossen in den Fragebogen mit ein. Der Fragebogen wurde so qualitativ besser, weil die Antwortmöglichkeiten differenzierter ausgearbeitet werden konnten.

Die hohe Rücklaufquote von 76% beweist, dass die Form des Fragebogens (Papierform) und die Organisation mit frankiertem Rückantwortcouvert gut gewählt waren. In Anbetracht der Datenmenge war es eine angemessene Form. Für grössere Erhebungen wäre es sinnvoll, einen Onlinefragebogen mit computergestützter Auswertung aufzuschalten.

Der direkte Kontakt zu den Schulleitungen beeinflusste den Rücklauf wohl zusätzlich positiv.

Der hohe Rücklauf und die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer, welche die Realität recht gut abbildet, lassen einen Schluss auf die Gesamtpopulation zu. Die Gesamtpopulation wäre in diesem Fall alle Lehrpersonen und Heilpädagogen der Unterstufe im Bezirk Thal-Gäu, im Kanton Solothurn. Die Ergebnisse würden vermutlich sogar auf weite Teile der Unterstufen in der Schweiz zutreffen.

Die Forschungsfrage gehört zu einem Thema, welches nicht leicht zu beschreiben und erfassen ist. Daher erwies sich das Konstruieren des Fragebogens als schwierig und nahm viel Zeit in Anspruch. Positiv hervorheben kann man an dieser Stelle, dass auf offene Fragen viele Antworten kamen. Diese Kommentare zu interpretieren und zu kategorisieren, brauchte Zeit, lohnte sich aber sehr - denn einige zentrale Fragen konnten einfach nicht in einer Skala erfasst werden.

Offen bleibt, ob die Fragen und Items von allen Teilnehmern richtig verstanden wurden. Dies kann trotz Pre-Test nicht gewährleistet werden.

Weiter entspringen die erfassten Daten aus der subjektiven Sichtweise der teilnehmenden Personen. Diese kann von der Realität abweichen.

Die Untersuchung wollte den Ansprüchen einer empirischen Forschungsarbeit durch ein systematisches und dokumentiertes Vorgehen gerecht werden. Zusätzlich ist es im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit von zentraler Bedeutung, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zum Thema stattgefunden hat. Diese Kriterien für eine wissenschaftliche Forschungsarbeit konnten erfüllt werden.

9 Literaturverzeichnis

- Becker, G. (2006). *Lehrer lösen Konflikte. Handlungshilfen für den Schulalltag* (11. Vollständig überarbeitete Neuauflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bollier, C. (2000). Wer straft, kommt immer zu spät. *Bildung Schweiz*, 16, 7-11.
- Bollier, C. (2012). Drohen, ignorieren und sanktionieren verstärken das Konfliktpotential. *Bildung Schweiz*, 6, 14-15.
- Bröcher, J. (2011). *Schule, Unterricht und Sozialpädagogik bei herausforderndem Verhalten: Nationale und internationale Ansätze zur Pädagogischen Beziehungsgestaltung, zum Aufbau von Lernmotivation und zur Verhaltensstabilisierung, Teil I* (Zweite, vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage). Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Dreikurs, R. & Grunwald, B. & Pepper, F. (1995). *Lehrer und Schüler lösen Disziplinprobleme* (8. unveränderte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Glasser, W. (1972). *Realitätstherapie*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gebauer, K. (1997). *Turbulenzen im Klassenzimmer*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gordon, T. (1992). *Lehrer-Schüler-Konferenz*. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.
- Griebel, W. & Niesel, R. (2004): *Transitionen. Fähigkeiten von Kindern in Tageseinrichtungen fördern, Veränderungen erfolgreich zu bewältigen*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Hartke, B. (2008). Spezifische Unterrichtsprinzipien. In B. Gasteiger-Klicpera & B. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung Handbuch Sonderpädagogik Bd. 3* (S. 797-810). Göttingen: Hogrefe.
- Juul, J. (2010). *Grenzen, Nähe, Respekt* (3. Auflage). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Kenessey-Szuhányi, M. (2008). *Verhaltensstörungen in der Schule erfolgreich korrigieren*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Klein, W. & Krey, B. (2001). *Umgang mit schwierigen Schülern* (2. unveränderte Auflage) Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Kret, E. (1997). *Verhaltensauffälligkeit – was tun? : Arbeitshandbuch für Schule und Familie*. Linz: Veritas-Verlag.
- Kühne, N. & Wenzel, P. (2000). *Praxisbuch Pädagogik*. Köln: Verlag H. Stam GmbH.
- Largo, R. (2008). *Kinderjahre* (15., ungekürzte Taschenbuchausgabe). München: Piper Verlag.
- Lohmann, G. (2003). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplininkonflikten*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Nolting, H. (2002). *Störungen in der Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeugung von Konfliktlösung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Omer, H. & Schlippe, A. (2012): *Autorität durch Beziehung (6.Auflage)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen* (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rogers, C. (2009). *Eine Theorie der Psychotherapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Rost, D. (2007). *Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien* (2. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim : Beltz Verlag.
- Schweer, M. & Padberg, J. (2002). *Vertrauen im Schulalltag*. Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag
- Stewart, I. & Joines, V. (2000). *Die Transaktionsanalyse* (7. Auflage der Taschenbuchausgabe / 21. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Wagner Lenzin, M. (2012a). *Studienwoche Interaktion, Einführungsvorlesung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wagner Lenzin, M. (2012b). *Interaktion und ihre Bedeutung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Winkler, R (1996), *Der gestörte Unterricht* (6. Überarbeitete Auflage). Düsseldorf: Kamp Verlag.

10 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	http://t1.com/images?q=tbn:ANd9GcRuWVl5iAYKDBdNTUCLagkWWLYZc7hF_501tyZbEXh4G1m_vD0w	
Abbildung 1:	Ich-Zustände (vgl. Klein & Krey, 2001, S.13)	10
Abbildung 2:	Die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens (Schweer & Padberg, 2002, S. 11)	16
Abbildung 3:	Rücklauf	28
Abbildung 4:	Geschlechtsverteilung der Stichprobe	30
Abbildung 5:	Ausbildung der Befragten	30
Abbildung 6:	Verteilung auf die beiden Berufsgruppen	30
Abbildung 7:	Altersverteilung der Stichprobe	31
Abbildung 8:	Verteilung der Unetrrihtserfahrung	31
Abbildung 9:	Verteilung der Arbeitspensen	31
Abbildung 10:	Diagramm zur Bewertung der Wichtigkeit einzelner sozialer Kompetenzen	32
Abbildung 11:	Diagramm zur Bewertung der Wichtigkeit einzelner sozialer Kompetenzen. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP	33
Abbildung 12:	Diagramm zum Empfinden von herausforderndem Verhalten	33
Abbildung 13:	Diagramm zum Empfinden von herausforderndem Verhalten. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP	34
Abbildung 14:	Diagramm zu den möglichen Ursachen des herausfordernden Verhaltens	35
Abbildung 15:	Diagramm zu den möglichen Ursachen des herausfordernden Verhaltens. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP	36
Abbildung 16:	Wichtigkeit die Gründe zu kennen	37
Abbildung 17:	Einfluss auf die Planung und Durchführung des Unterrichts	37
Abbildung 18:	Diagramm zur Wirksamkeit der verschiedenen Interventionen	38
Abbildung 19:	Diagramm zur Wirksamkeit der verschiedenen Interventionen. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP	39
Abbildung 20:	Diagramm zu den angewendeten Interventionen auf der Unterstufe	40
Abbildung 21:	Diagramm zur Frage, ob bereits erlebt wurde, dass eine Intervention nicht wirksam war?	40
Abbildung 22:	Diagramm zu den eigenen Gefühlen, wenn Interventionen nicht wirksam sind	40
Abbildung 23:	Diagramm zur Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung	41
Abbildung 24:	Diagramm zu den Merkmalen einer wertschätzenden Beziehung	42
Abbildung 25:	Diagramm zu hilfreichen Strukturen im Unterricht für den Aufbau einer wertschätzenden Beziehung	43
Abbildung 26:	Diagramm zu hilfreichen Strukturen im Unterricht für den Aufbau einer wertschätzenden Beziehung. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP	43
Abbildung 28:	Diagramm zu der Frage nach Interventionen, welche die wertschätzende Beziehung nicht gefährden	44
Abbildung 29:	Diagramm zu der Frage nach Interventionen, welche die wertschätzende Beziehung nicht gefährden. Vergleich zwischen den beiden Berufsgruppen LP und SHP	45
Abbildung 30:	Diagramm zur Frage nach hilfreichen Grundhaltungen und Einstellungen	46

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Die vier Ziele unerwünschten Verhaltens (vgl. Dreikurs, 1995, S. 26-27)	7
Tabelle 2:	Die selektive und die integrative Erziehung (vgl. Kenessey-Szuhányi, 2008, S.40)	14
Tabelle 3:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm soziale Kompetenzen	32
Tabelle 4:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm herausforderndes Verhalten	34
Tabelle 5:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm mögliche Ursachen	35
Tabelle 6:	Anpassungen auf Ebene Planung und Unterricht	37
Tabelle 7:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm Wirksamkeit der verschiedenen Interventionen	38
Tabelle 8:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm Merkmale einer wertschätzenden Beziehung	42
Tabelle 9:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm hilfreiche Strukturen für den Aufbau einer wertschätzenden Beziehung	43
Tabelle 10:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm Interventionen, welche die wertschätzende Beziehung nicht gefährden	45
Tabelle 11:	Mittelwert und Standardabweichung zum Diagramm hilfreiche Grundhaltungen und Einstellungen	46
Tabelle 12:	Vergleich der beiden Diagramme 6.4.1 und 6.5.5	49

12 Anhang

12.1 Interviewleitfaden

Wertschätzende Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten aufbauen und erhalten

Thema kurz erläutern: Was empfinden LP/SHP als herausforderndes Verhalten. Wie kann eine wertschätzende Beziehung zu solchen Kindern aufgebaut werden? Wie wichtig ist eine wertschätzende Beziehung? Wie intervenieren LP/SHP bei herausforderndem Verhalten? Gefährden diese Interventionen eine gute Beziehung?

Warm-Up

Fragen zur Berufsbiographie

- **Wie lange unterrichtest du? (als LP, als SHP?)**
- **An welchen Stufen hast du schon unterrichtet?**
- **Wo und an welcher Stufe unterrichtest du zurzeit?**

Hauptteil

Soziale Kompetenzen

- ***Wie verhält sich in deinen Augen ein sozial kompetentes Kind?***
Beschreibe sein Verhalten:
- **Welche sozialen Kompetenzen sind in deinen Augen besonders wichtig?**

Herausforderndes Verhalten

- ***Was ist für dich herausforderndes Verhalten?***
Fehlen diesen Kindern die sozialen Kompetenzen?
- **In welchen Situationen hast du Kinder mit herausforderndem Verhalten erlebt?**
Beschreibe einige Situationen:
- **Wie genau haben sich diese Kinder verhalten?**
Beschreibe ihr Verhalten:
- ***Was sind für dich mögliche Gründe für das herausfordernde Verhalten?***
- **Findest du es wichtig, diese Gründe zu kennen und warum?**
- **Wie findest du diese Gründe heraus? Wie grenzt du mögliche Ursachen ein?**

Interventionen

- ***Was sind für dich mögliche Intervention bei herausforderndem Verhalten?***
Weshalb? War das schon immer so? Was war früher anders? Wieso?
- ***Welche Interventionen sind in deinen Augen bei herausforderndem Verhalten nicht sinnvoll, nicht zielführend?***
Weshalb?

- *Hast du schon erlebt, dass eine Intervention nicht wirksam war?*
- *Wie hast du dich dabei gefühlt?*

Wertschätzende Beziehung

- *Wie schätzt du die Wichtigkeit einer guten, wertschätzenden Beziehung zum einzelnen Schüler ein?*
- *Wie sieht für dich eine gelungene Beziehung zu einem Schüler, einer Schülerin aus? Beschreibe die Merkmale dieser Beziehung:*
- *Wie wichtig ist dir Wertschätzung gegenüber dem Schüler, der Schülerin? Was ist für dich Wertschätzung gegenüber dem Schüler, der Schülerin?*
- *Wie gelingt es dir zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine gute, wertschätzende Beziehung aufzubauen?*
- *Gibt es eine Art Grundhaltung gegenüber dem Kind, welche dir dabei hilft?*

Ausklang

- **Was ist aus deiner Sicht bei diesem Thema noch wichtig?
Gibt es Aspekte, die wir bisher noch nicht angesprochen haben?**
- **Wie hast du unser Gespräch erlebt?**

12.2 Protokoll 1. Leitfadeninterview

Interview mit der Heilpädagogin

Angaben zur Person und zur Durchführung

Simone Hirter, Schulische Heilpädagogin

Das Gespräch fand am 17.1.2013, um 8:30 Uhr bei ihr zu Hause statt.

Warm-Up

Wie lange unterrichtest du schon? (als LP, als SHP?)

An welchen Stufen hast du schon unterrichtet?

4 Jahre als Lehrerin. Zuerst Oberstufe, dann Primarschule (Mittelstufe).

12 ½ Jahre als Heilpädagogin auf allen Stufen (Kindergarten bis Oberstufe).

Wo und auf welcher Stufe unterrichtest du zurzeit?

An der TASO (Tagessonderschule Solothurn). Dies ist eine teilstationäre Schule für schwer verhaltensauffällige Kinder.

Hauptteil

1. Soziale Kompetenzen

Wie verhält sich in deinen Augen ein sozial kompetentes Kind?

Beschreibe sein Verhalten:

Ein sozial kompetentes Kind kann sich sehr gut anpassen.

Sie wissen wie sie sich verhalten müssen, damit es keine Probleme gibt.

Welche sozialen Kompetenzen sind in deinen Augen besonders wichtig?

Empathie zeigen und richtig reagieren.

Konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen. Lösungsmöglichkeiten kennen.

2. Herausforderndes Verhalten

Was ist für dich herausforderndes Verhalten?

Für mich als Lehrperson ist provokatives Verhalten sehr störend und anstrengend, wenn Kinder nicht auf meine Aufforderungen oder Interventionen reagieren. Wenn sie beispielsweise genau dann, wenn ich sage wir wollen weiter machen, auf den Stuhl stehen.

Dabei wird meine Rolle als Lehrperson untergraben und ich bin gefordert, zu reagieren.

Fehlen diesen Kindern die sozialen Kompetenzen?

Ja. Alle Kinder meiner Klasse sind sozial eingeschränkt oder sogar schwer beeinträchtigt.

Dies ist ein Teil der Diagnose auf Grund welcher sie an unserer Schule sind.

In welchen Situationen hast du Kinder mit herausforderndem Verhalten erlebt?

Beschreibe einige Situationen:

Übergangssituationen. Beispielsweise vom Pult in den Kreis.

Die Turnstunden sind die schwierigsten Lektionen. Es sind alles Knaben und bereits beim Umziehen kommt es zum Streit. Deshalb ziehen sich die acht Knaben an vier unterschiedlichen Orten um. Drei der Kinder können sich nicht vor anderen ausziehen, weil sie Hemmungen haben.

Gewinnen und Verlieren ist ein grosses Thema.

Immer ab der grossen Pause, wenn die Konzentration nachlässt (alle Kinder haben mitunter die Diagnose ADHS). Ausserdem bringen die Kinder Konflikte aus der Pause mit in den Unterricht.

Wenn die Anforderungen für die Kinder zu gross sind. Wenn ich etwas verlange, was das Kind nicht machen will.

Was sind für dich mögliche Gründe für das herausfordernde Verhalten?

Die Kinder kommen fast ausnahmslos aus schwierigen Familiensituationen.

Die Kinder haben happige Diagnosen (ADHS, Asperger, soziale Unverträglichkeiten).

In guten Familiensystemen könnte dies teilweise aufgefangen werden.

Zu wenig konsequente Erziehung.

Die Kinder sind es nicht gewohnt, Anforderungen nachzukommen, sie zu erfüllen. Die Kinder sind teilweise so „schwierig“, dass das Umfeld seit Jahren ausweichendes Verhalten zeigt.

Findest du es wichtig, diese Gründe zu kennen und warum?

Ich bin gerne informiert. Aber ob es eine Auswirkung auf die Arbeit mit den Kindern hat, weiss ich nicht.

Wichtig finde ich die Information vor allem wenn eine Art von Autismus (z.B. Asperger) diagnostiziert ist.

Diese Krankheit bedingt eine besondere Unterrichtsgestaltung von mir.

Es kann für die Lehrperson auch erleichternd wirken, wenn es klar ist, dass das Kind nicht wegen mir schwierig ist. Die Heilpädagogin hat im integrativen Setting die Aufgabe, die Regellehrperson wenn nötig über die Krankheit und mögliche Interventionsmöglichkeiten zu informieren und sie in ihrem Handeln und Unterrichten zu unterstützen.

3. Interventionen

Was sind für dich mögliche Interventionen bei herausforderndem Verhalten?

Weshalb? War das schon immer so? Was war früher anders?

Belohnungssystem. Jedes Kind kann individuell Punkte sammeln und kann, wenn es genügend Punkte gesammelt hat, ein kleines Geschenk aussuchen. Auch die Klasse kann Punkte sammeln. Als Belohnung kann die Klasse beispielsweise einen Ausflug machen.

Ich darf mich auf jeden Fall nicht herausfordern und auf einen Machtkampf einlassen. Idealerweise reagiere ich nicht emotional. Dies ist nicht einfach, bewährt sich aber eindeutig am besten.

Bei provokativem Verhalten und Regelverstössen gibt es eine Verwarnung, dass das Kind bei der nächsten Warnung keinen Punkt erhält. Es wird, wenn nötig, ein drittes Mal verwarnt. Bei der vierten Verwarnung muss das Kind am freien Nachmittag in die Schule kommen.

Nicht auf jede Herausforderung reagieren, denn darauf warten die Kinder oft.

Je mehr ich verlange und Druck mache, desto mehr wehren sich die Kinder.

Trotzdem muss ich konsequent bleiben. Ich darf Grenzüberschreitungen nicht durchgehen lassen, sonst wird es im Verlaufe des Unterrichts schlimmer. Allerdings muss ich die Anforderungen anpassen. Wenn ich einfach weiter beharre, werden sich die Kinder umso mehr dagegen auflehnen.

Ich gehe manchmal kurz aus dem Zimmer, wenn ich merke, dass ich emotional reagieren werde und gerade nicht weiss, was ich sagen soll, machen soll. So kann ich verhindern, dass ich emotional reagiere,

mich provozieren lasse und in den Machtkampf einsteige. Ich sage dem Kind, dass ich in einer Minute oder am Mittag sagen werde, was wir machen werden. (Dazu habe ich einen Kurs besucht).

Wir versuchen den Unterricht interessant zu gestalten. Einfach nur ein Arbeitsblatt geben, würde nicht funktionieren. Jedoch funktioniert diese Intervention nur bedingt.

Früher habe ich schneller reagiert und mehr auf meine Forderung beharrt. Dies führte aber nicht zum Ziel. Die erste Reaktion / Intervention sollte nicht negativ sein.

Wenn ich merke, dass es auf eine Strafe hinausläuft, arbeiten wir systemisch. Wir rufen die Eltern an. Das Kind kommt auch ans Telefon. Dies zeigt Wirkung.

Früher hatten wir ein Strafsystem. Damit mussten wir viel mehr Strafen aussprechen. Mit dem Belohnungssystem klappt es besser. Die Kinder müssen seltener an freien Nachmittagen in die Schule kommen.

Welche Interventionen sind in deinen Augen bei herausforderndem Verhalten nicht sinnvoll, nicht zielführend?

Weshalb?

Wir haben keine negativen Strafsysteme. Es gibt auch keine Schulhaus- oder Schulzimmerregeln, welche explizit kommuniziert und aufgehängt werden. Denn die Kinder wüssten eigentlich, welche Regeln gelten würden und da alle Kinder herausforderndes Verhalten zeigen, wäre diese Auflistung eher noch eine Einladung.

Strafsysteme würden nicht funktionieren, da diese Kinder die Konsequenz nicht einhalten würden und ich somit wieder vor der Frage stehe, wie ich nun darauf reagiere. Die Situation würde aufgewiegelt; ein Machtkampf entsteht.

Hast du schon erlebt, dass eine Intervention nicht wirksam war?

Natürlich.

Wie hast du dich dabei gefühlt?

Das ist für mich als Lehrerin das Schlimmste. Das Gefühl zu haben, ich habe es nicht mehr im Griff, machtlos zu sein.

Wir arbeiten im Teamteaching und besprechen nach dem Unterricht solche Situationen. Dies hilft bei der Verarbeitung.

4. Wertschätzende Beziehung

Wie schätzt du die Wichtigkeit einer guten, wertschätzenden Beziehung zum einzelnen Schüler ein?

Das ist eine Grundlage für die Arbeit mit Kindern.

Wenn keine wertschätzende Beziehung aufgebaut werden kann, gelingt die Arbeit nicht.

Wie sieht für dich eine gelungene Beziehung zu einem Schüler, einer Schülerin aus?

Beschreibe die Merkmale dieser Beziehung:

Dass ich ein Kind so annehmen kann wie ein Kind ist.

Ich schreie nicht, reagiere nicht negativ emotional.

Vor allem bin ich ehrlich. Ich sage wenn mir etwas nicht passt, gebe ein ehrliches Feedback, dies wollen und brauchen diese Kinder.

Ich beurteile die Handlung des Kindes, nicht das Kind als Ganzes. Dadurch gebe ich dem Kind Sicherheit.

Ich versuche die Spannung aus schwierigen Situationen herauszunehmen.

Nicht nur dirigieren und schimpfen. Sondern fragen und interessieren.

Wie gelingt es dir zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine gute, wertschätzende Beziehung aufzubauen?

Der Konflikt muss möglichst schnell, aber spätestens am Ende des Tages geklärt sein, damit am nächsten Tag neu gestartet werden kann.

Die meisten Kinder sind nicht nachtragend.

Ich frage mich, was ein Kind braucht, damit es ihm besser geht. Diese Haltung hilft eine wertschätzende Beziehung zum Kind aufzubauen.

Es hilft, wenn es einem selber gut geht. Man ist dann belastbarer.

Ich habe das Glück, dass ich nicht viel dafür tun muss, habe aber die Erfahrung gemacht, dass es mir in der Schule besser gelingt als im privaten Umfeld.

Gibt es eine Art Grundhaltung gegenüber dem Kind, welche dir dabei hilft?

Ein ehrliches Grundinteresse am Kind und seiner Situation haben.

Das Kind als solches ist okay, nur sein Verhalten ist manchmal nicht akzeptabel.

Ausklang

Was ist aus deiner Sicht bei diesem Thema noch wichtig?

Gibt es Aspekte, die wir bisher noch nicht angesprochen haben?

Es ist eine komplexe Sache. Das System muss miteinbezogen werden (Familie).

Diese Arbeit braucht viel Wissen und Feingefühl. Es ist wichtig, den Eltern wertschätzend entgegen zu treten. Nur so kann man sie mit ins Boot holen.

Es gibt keine linearen Lösungen.

Ich musste lernen, dass ich nicht das Zentrum bin. In der TASO sagt mir niemand, dass sie mich gerne haben, dass sie gerne in die Schule kommen. Es gibt auch keine Abschiedsgeschenke vor den Sommerferien. Dies war in der Regelschule der Fall. Das war zu Beginn schwierig für mich. Ich habe gelernt, dass dies gar nicht wichtig ist.

Wie hast du unser Gespräch erlebt?

Ich fand es cool, weil ich merkte, dass du ähnliche Ansichten hast wie ich.

Dies machte das Gespräch für mich interessant, weil ich weiss, dass du verstehst, was ich meine.

12.3 Protokoll 2. Leitfadeninterview

Interview mit dem Unterstufenlehrer

Angaben zur Person und zur Durchführung

Andreas Berger, Primarlehrer auf der Unterstufe

Das Gespräch fand am 23.1.2013, um 13:45 Uhr bei ihm zu Hause statt.

Wie lange unterrichtest du schon? (als LP, als SHP?)

Ich unterrichte seit 14 Jahren.

An welchen Stufen hast du schon unterrichtet?

7 Jahre auf der Mittelstufe und 7 Jahre auf der Unterstufe.

Wo und an welcher Stufe unterrichtest du zurzeit?

Momentan arbeite ich 65% in Mümliswil auf der Unterstufe. Ich unterrichte die 1. Klasse.

Ich arbeite im Jobsharing mit meiner Frau. Ausserdem arbeitet eine Heilpädagogin an unserer Klasse. Zwei Kinder werden durch die Heilpädagogin begleitet.

Hauptteil

1. Soziale Kompetenzen

Wie verhält sich in deinen Augen ein sozial kompetentes Kind?

Beschreibe sein Verhalten:

Ein Kind, das auf seine Mitschüler achtet. Ein Kind, das merkt, was sozial abläuft.

Ein Kind, das auch angemessen reagieren kann.

Meistens können das ca. $\frac{3}{4}$ von der Klasse.

2. Herausforderndes Verhalten

Was ist für dich herausforderndes Verhalten?

Kinder, die nicht spüren, wenn sie jemanden verletzen, die nicht merken, was sie durch ihr Verhalten verursachen. Kinder, die sich nicht unterordnen und schlecht anpassen können.

Kinder, die für sich zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

"Reinschwätzen" ist nicht unbedingt herausfordernd. Es gibt Kinder, die dies auf eine angenehme Art machen und Kinder, die dadurch provozieren und negativ auffallen.

Die grösste Schwierigkeit ist, wenn ein Kind nicht merkt, was es macht, warum sein Verhalten stört. Diesen Kindern kann man nicht erklären wieso sie aufhören sollen.

Was sind für dich mögliche Gründe für das herausfordernde Verhalten?

Charakter und Entwicklung. Und auch Erziehung. Man kann nicht genau festlegen, was der Grund ist.

Häufig entsteht dieses Verhalten aus einer Kombination verschiedener Ursachen.

Findest du es wichtig, diese Gründe zu kennen und warum?

Ich finde sie schon wichtig. Vor allem wenn sie klar sind.

Wenn man sie nicht genau eruieren kann, sind sie eigentlich irrelevant.

Die Gründe haben keinen Einfluss auf den Unterricht. Ich könnte nicht anders unterrichten. Wenn jetzt ein Kind bei mir in der Klasse wäre, wo ich anders unterrichten müsste, wäre das schwierig für mich. Wenn es darum geht, dem Niveau angepasste Materialien zur Verfügung zu stellen, ist dies kein Problem.

3. Interventionen

Was sind für dich mögliche Intervention bei herausforderndem Verhalten?

Weshalb? War das schon immer so? Was war früher anders? Wieso?

Ich versuche viel im Gespräch mit dem einzelnen Kind zu klären. Das Verhalten des Kindes gemeinsam zu reflektieren.

Je nach Situation unmittelbar oder später.

Wir haben ein "Glöggeli" zum Läuten, wenn es ruhiger oder still sein soll.

Wir haben ein System mit drei Steinen. Davon müssen sie für einen Regelverstoss einen abgeben. Am Ende der Woche bekommen sie einen Kleber, wenn sie noch drei Steine haben oder einen bestimmten Kleber, wenn sie noch zwei Steine haben oder einen Stempel, wenn sie noch einen Stein haben. Dies wird in einem Protokoll festgehalten. So kann der Verlauf beobachtet werden.

Mit der jetzigen Klasse läuft es so gut, dass wir manchmal fast vergessen, es Ende Woche auszuwerten. Letztes Jahr hatten wir ein ähnliches System mit "Klämmerli", welche eine Position runter rutschen, wenn das Kind eine Regel nicht einhielt.

Es gab auch schon ein Kind, das ich aus dem Zimmer schicken musste, damit die Situation zwischen uns nicht eskalierte. Diese Massnahme war aber geplant.

Dies finde ich auf der Unterstufe noch schwierig, weil man dadurch andere Kinder als Lehrer eventuell einschüchtert.

Anschliessend spreche ich mit dem Kind. Ich erkläre ihm die Situation und meine Reaktion.

Individuelles Belohnungssystem oder Einzelunterricht bei der Heilpädagogin.

Auf der Unterstufe habe ich das Gefühl, dass die Kinder weniger dafür können, wenn sie sich herausfordernd verhalten. Einen älteren Schüler würde ich eher bestrafen, weil ich auch mehr erwarten kann, da er weiss, wie er sich verhalten muss.

Auf der Unterstufe bin ich toleranter.

Welche Interventionen sind in deinen Augen bei herausforderndem Verhalten nicht sinnvoll, nicht zielführend?

Weshalb?

Unreflektierte Massnahmen. Wenn man Strafen ausspricht, ohne den Grund klar zu nennen.

Es hat für mich mit Beziehung zu tun. Ich bin ja nicht der Dompteur der Kinder.

Hast du schon erlebt, dass eine Intervention nicht wirksam war?

Ja. Gerade bei dem Kind, welches ich manchmal vor die Türe schicken musste. Die Situation wurde nicht besser, aber für mich und die Klasse einfach erträglicher.

Wie hast du dich dabei gefühlt?

Es warf viele Fragen auf. Wie weiter?

Die Situation gab mir schon zu denken. Ich hatte das Gefühl, dass wir keinen klaren Plan verfolgten, was nach aussen ein unprofessionelles Licht werfen konnte.

Auch das Kind tat mir leid. Er konnte ja auch nicht so viel dafür.

Es war ein Vorteil, dass wir zu dritt die Verantwortung für die Situation trugen und uns regelmässig austauschen konnten (2 Lehrpersonen und 1 Heilpädagoge).

4. Wertschätzende Beziehung

Wie schätzt du die Wichtigkeit einer guten, wertschätzenden Beziehung zum einzelnen Schüler ein?

Ich finde es das Wichtigste von allem. Es ist die Basis von Ehrlichkeit. Auch ein Lob kommt anders rüber, wenn die Beziehung gut und ehrlich gemeint ist.

Es ist für mich klar, dass ich mit den Kindern über die Beziehung arbeiten will.

Wie sieht für dich eine gelungene Beziehung zu einem Schüler, einer Schülerin aus?

Beschreibe die Merkmale dieser Beziehung:

Wohllollen gegenüber dem Kind und Ehrlichkeit.

Versuchen zu verstehen wie es dem Kind geht (Empathie).

Dass man sich so gibt wie man ist.

Wie gelingt es dir, zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine gute, wertschätzende Beziehung aufzubauen?

Es gibt so Verhaltensweisen, die dem Kind das Gefühl geben, dass alles in Ordnung ist.

Zum Beispiel dem Kind mal auf die Schulter klopfen, ein Kompliment machen oder gemeinsam etwas Schönes, Lustiges erleben. Immer am Montag und am Freitag findet eine Gesprächsrunde in der Klasse statt. Am Montag erzählen sie vom Wochenende. Diese Infos von den Kindern bieten mir Anknüpfungspunkte, um während der Woche mit dem Kind über etwas Privates zu sprechen. Am Freitag halten wir den Klassenrat ab, wo sich die Kinder zu ihrem Befinden äussern und auch noch mehr erzählen können. Plattformen schaffen, wo sich die Kinder äussern können. Auch wenn sie nicht rege genutzt werden, weiterführen, damit der Raum dafür vorhanden ist. An den anderen Morgen haben wir Zeit, um gemeinsam zu singen, Geschichten zu hören oder Gruppenspiele zu machen. Der Unterrichtsbeginn wird so ritualisiert.

Auch wenn das etwas geheuchelt ist, ist es manchmal sinnvoll.

Es ist mir noch nie passiert, dass ich das Gefühl hatte, mit diesem Kind kann ich überhaupt nichts anfangen.

Es gab schon auch Kinder, bei denen die Chemie nicht so stimmte. Das müssen nicht einmal die sein, welche sich herausfordernd verhalten.

Wir Erwachsene sind verantwortlich für die Beziehungsgestaltung.

Gibt es eine Art Grundhaltung gegenüber dem Kind, welche dir dabei hilft?

Ein positives Menschenbild. Ich gehe immer vom Besten des Menschen aus.

Man kann Situationen immer aus unterschiedlichen Positionen sehen. Ich versuche immer das Positive wahrzunehmen - das gelingt mir gut.

Dies gelingt mir sowohl bei den Jüngeren als auch älteren Schülern. Bei den älteren habe ich eher das Gefühl, dass sie etwas auch berechnend machen, dass ich grundsätzlich mehr erwarten und verlangen kann.

Ich kann dem Kind auch ein Verhalten zusprechen. Wenn ich sage, es ist ein „Luusbueb“, dann wird der Junge sich so verhalten. Es kommt also auch auf unsere Erwartungshaltung an. Deshalb macht es Sinn, vom Guten auszugehen.

Ausklang

Was ist aus deiner Sicht bei diesem Thema noch wichtig?

Gibt es Aspekte, die wir bisher noch nicht angesprochen haben?

Es besteht das Risiko, dass man enttäuscht wird, wenn man sich intensiv in die Beziehungsarbeit einbringt. Dieses Gefühl habe ich selber auch schon erlebt. Es geht aber vorbei. Sich im Team auszutauschen hilft. Vor allem wenn die Beteiligten ähnliche Ansichten haben.

Ich finde die unklare Situation schwierig, die im Moment in unserem Kanton bezüglich spezieller Schulförderung herrscht. Wir fühlen uns als Unterrichtsteam manchmal hilflos und inkompetent.

Es macht Sinn, längerfristige Ziele zu haben respektive den Fokus auch nicht zu stark auf ein Problem zu legen.

Wie hast du unser Gespräch erlebt?

Ich fand es ein spannendes Gespräch. Es animiert darüber nachzudenken.

12.4 Fragebogen

Befragung von Lehrpersonen und Heilpädagogen auf der Unterstufe in der Region Thal-Gäu

Februar und März 2013

Im Rahmen der Masterausbildung zur schulischen Heilpädagogin
an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich

**Wertschätzende Beziehung zu Kindern mit herausforderndem
Verhalten aufbauen und erhalten**

Bitte den Fragebogen **bis 15. März 2013** mit beigelegtem Antwortcouvert zurücksenden.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

larissa.utz@bluewin.ch

Angaben zur Person

Name: optional ³	
Vorname: optional	
E-Mail: optional	
*Geschlecht:	<input type="radio"/> weiblich <input type="radio"/> männlich
*Alter:	_____ Jahre
*Ausbildung:	
*Unterrichtserfahrung:	_____ Jahre
*Arbeit als LP oder SHP (bitte ankreuzen)	<input type="radio"/> Lehrperson (LP) <input type="radio"/> Schulische Heilpädagogin (SHP) oder Förderlehrperson
*Arbeitspensum:	_____ %
*Schulstufe: (bitte ankreuzen)	<input type="radio"/> 1. Klasse <input type="radio"/> 2. Klasse <input type="radio"/> 1./2. Klasse gemischt

***Diese Felder bitte unbedingt ausfüllen.**

Herausforderndes Verhalten (Definition)

Gemeint sind in diesem Fragebogen Kinder, welche mit ihrem Verhalten ihre Umwelt in der Schule durch ihr Verhalten herausfordern. Da ihr Verhalten vom Gewohnten abweicht, bringen sie die Lehrpersonen in eine schwierige Situation. Sie muss reagieren, intervenieren.

Oft wird im pädagogischen Kontext auch von Verhaltensauffälligkeit, Verhaltensstörung, Verhaltensoriginalität oder schwierigen Kindern gesprochen.

³Der Fragebogen wird anonym durchgeführt. Wer möchte, darf selbstverständlich seinen Namen angeben. Die Daten werden anonym behandelt und allenfalls zur Klärung weiterer Fragen genützt.

1. Soziale Kompetenzen

1.1 Wie verhält sich in Ihren Augen ein sozial kompetentes Kind im Unterricht?

Bitte bewerten Sie die folgenden sozialen Kompetenzen nach ihrer Wichtigkeit.
 Welche sind aus Ihrer Sicht für den Unterricht wichtig, welche nicht.
 Falls Ihnen weitere wichtige Kompetenzen einfallen, dürfen Sie diese gerne ergänzen.

4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = eher nicht wichtig, 1 = unwichtig

	4	3	2	1
Zuhören können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anderer akzeptieren wie sie sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anderen helfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sich für sein Handeln verantwortlich fühlen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sich an abgesprochene Regeln halten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konflikte selbständig und gewaltfrei lösen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitfühlen / Empathie zeigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sich anpassen können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Herausforderndes Verhalten

2.1 Welche Verhaltensweisen der Kinder empfinden Sie im Unterricht als Herausforderung?

Bitte bewerten Sie die folgenden Verhaltensweisen.
 Wie herausfordernd empfinden Sie die einzelnen Verhaltensweisen?

4 = sehr herausfordernd, 3 = herausfordernd, 2 = teilweise herausfordernd, 1 = nicht herausfordernd

	4	3	2	1
Nicht zuhören	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dazwischen schwatzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auf Anweisungen nicht reagieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konzentrationschwierigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Häufiges Streiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trotzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wutausbrüche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lügen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respektlosigkeit gegenüber der Lehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unordentlichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Viel Aufmerksamkeit einfordern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht still sitzen können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teilnahmslosigkeit / Passivität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.2 Was sind für Sie mögliche Ursachen für das herausfordernde Verhalten eines Kindes im Unterricht?

Bewerten Sie folgende möglichen Ursachen.

Wie schätzen Sie den Einfluss dieser Faktoren auf das Verhalten des Kindes im Unterricht ein?

4 = sehr grosser Einfluss, 3 = grosser Einfluss, 2 = kaum Einfluss, 1 = kein Einfluss

	4	3	2	1
Der Charakter des Kindes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Erziehung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine schwierige Familiensituation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Anforderungen der Schule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Gestaltung des Unterrichtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klassenführung der Lehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziales Umfeld / Beeinflussung durch Mitschüler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Finden Sie es wichtig, die Gründe für das herausfordernde Verhalten zu kennen?

Nur eine Antwort ist möglich.

Wenn Sie ja ankreuzen, beantworten Sie bitte die weiteren Fragen in diesem Kasten.

- ja
- nein
- weiss ich nicht

Wenn ja...Wie können Sie diese Gründe herausfinden?

Wenn ja...Wenn Sie die Gründe kennen, haben diese Einfluss auf die Planung und Durchführung Ihres Unterrichtes?

Nur eine Antwort ist möglich.

- ja
- nein
- weiss ich nicht

Wenn ja... Wie wirkt sich dies auf Ihre Planung und Durchführung des Unterrichtes aus?

3. Interventionen

3.1 Was sind für Sie mögliche Interventionen bei herausforderndem Verhalten in der Schule? Auch wenn Sie diese selber nicht anwenden.

Bitte gewichten Sie die folgenden Interventionsmöglichkeiten nach ihrer Wirksamkeit.

4 = sehr wirksam, 3 = wirksam, 2 = wenig wirksam, 1 = nicht wirksam

	4	3	2	1
Gespräch mit dem Kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strichliste, Einträge ins Klassenbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzögerte Intervention (z.B. zuerst selber tief durchatmen und dann eine Intervention einleiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belohnungssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arrest / Nachsitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logische Massnahmen (z.B. Wer 10 Minuten zu spät kommt, bleibt am Mittag 10 Minuten länger)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit Humor reagieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewusstes Ignorieren des herausfordernden Verhaltens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nonverbale Reaktion durch Mimik und Gestik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterricht interessant gestalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kind direkt, namentlich ansprechen und ermahnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Ich-Botschaft senden (z.B. Es stört <u>mich</u> , wenn du dazwischen sprichst, anstelle von <u>du</u> sollst nicht dazwischen sprechen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Welche Interventionen wenden Sie konkret im Unterricht an?

Bitte schreiben Sie die Interventionen auf, welche Sie selber im Unterricht einsetzen.

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

3.3 Haben Sie selber schon erlebt, dass eine Intervention nicht wirksam war?

Nur eine Antwort ist möglich. Wenn ja, beantworten Sie bitte die zusätzliche Frage in diesem Kasten.

- ja
 nein

Wenn ja... wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Mehrere Antworten sind möglich.

- Machtlos
 Genervt
 Inkompetent
 Traurig
 Wütend

4. Wertschätzende Beziehung**4.1 Wie schätzen Sie die Wichtigkeit einer wertschätzenden Beziehung von Ihnen zu einem Schüler, einer Schülerin ein?**

Nur eine Antwort ist möglich.

- sehr wichtig
 eher wichtig
 eher unwichtig
 unwichtig

Bitte begründen Sie Ihre Antwort kurz.

4.2 Was sind für Sie die Merkmale einer wertschätzenden Beziehung von Ihnen als Lehrperson zu einem Schüler, einer Schülerin?

Welche Verhaltensweisen sind Ihnen dabei wichtig?

4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = kaum wichtig, 1 = nicht wichtig

	4	3	2	1
Ehrlichkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akzeptanz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wohlfühlen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empathie (versuchen das Kind und sein Verhalten zu verstehen, sich einzufühlen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertrauen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3 Welche Strukturen innerhalb des Unterrichts helfen Ihnen, zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen?

Bitte bewerten Sie folgende Strukturen. Welche sind hilfreich?

4 = sehr hilfreich, 3 = hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 1 = nicht hilfreich

	4	3	2	1
Klassenrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exkursionen / besondere Schulanlässe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Austausch mit „Lehrerkollegen“ über die Situation (z.B. Q-Gruppe, Intevision)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Morgenkreis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.4 Welche Interventionen gefährden den Aufbau und die Erhaltung einer wertschätzenden Beziehung zum Kind nicht?

Bitte beurteilen Sie jede Interventionsmöglichkeit.

4 = nicht gefährdend, 3 = wenig gefährdend, 2 = eher gefährdend, 1 = gefährdend

	4	3	2	1
Gespräch mit dem Kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strichliste, Einträge ins Klassenbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzögerte Intervention (z.B. zuerst selber tief durchatmen und dann eine Intervention einleiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belohnungssystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arrest / Nachsitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logische Massnahmen (z.B. Wer 10 Minuten zu spät kommt, bleibt am Mittag 10 Minuten länger)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit Humor reagieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewusstes Ignorieren des herausfordernden Verhaltens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nonverbale Reaktion durch Mimik und Gestik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterricht interessant gestalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kind direkt, namentlich ansprechen und ermahnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Ich-Botschaft senden (z.B. Es stört <u>mich</u> , wenn du dazwischen sprichst, anstelle von <u>du</u> sollst nicht dazwischen sprechen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Haltungen und Einstellungen

5.1 Welche Grundhaltung und Einstellung von Ihnen hilft, zu einem Kind mit herausforderndem Verhalten eine wertschätzende Beziehung aufzubauen?

Bewerten Sie die folgenden Aussagen. Welche dahinterliegenden Haltungen helfen Ihrer Meinung nach, zu einem Kind, das sich herausfordernd verhält, eine wertschätzende Beziehung aufzubauen?

4 = sehr hilfreich, 3 = hilfreich, 2 = wenig hilfreich, 1 = nicht hilfreich

	4	3	2	1
„Wenn ich Konflikte mit dem Kind möglichst rasch kläre, gelingt es mir besser, eine wertschätzende Beziehung zu erhalten.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Ich nehme Konflikte nicht persönlich.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Wenn es mir gut geht, bin ich im Unterricht belastbarer und ich empfinde die Schüler und Schülerinnen weniger schnell als herausfordernd in ihrem Verhalten.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Das Kind ist grundsätzlich in Ordnung, jedoch kann seine Verhaltensweise nicht in Ordnung sein.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Stellen Sie sich vor...

Eine junge Lehrerin arbeitet neu an ihrer Schule.

Welchen Tipp geben Sie dieser Lehrperson, damit ihr eine wertschätzende Beziehung zu Kindern mit herausforderndem Verhalten am besten gelingt?

6. *Ausklang*

6.1 Was ist aus Ihrer Sicht bei diesem Thema noch wichtig?

Gibt es Aspekte, die im Fragebogen nicht angesprochen werden?

6.2 Haben Sie noch weitere Anregungen und Ergänzungen?

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Bitte senden Sie den Fragebogen im beigelegten, frankierten Couvert bis am 15. März 2013 an mich zurück.

Danke.